

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE

Corso di Laurea Magistrale in
SICUREZZA E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI ANIMALI

**Caratterizzazione genomica di isolati di *Klebsiella spp.* in
formaggio artigianale fresco a pasta molle**

Tesi in

82678 – Approccio orientato al problema: buon uso degli antimicrobici negli
animali da allevamento (modulo 2)

Relatore:

Prof.ssa Frédérique Pasquali

Correlatore:

Dott.ssa Lucia Gambi

Dott.ssa Cecilia Crippa

Candidato:

Elisa Marcelli

Matricola n°954328

Anno accademico 2020 – 2021

INDICE

CAPITOLO 1. Introduzione.....	1
1.1 I prodotti alimentari artigianali.....	1
1.2 Panoramica del settore lattiero-caseario.....	5
1.3 I formaggi freschi a pasta molle.....	10
1.3.1 Tecnologia di produzione e caratteristiche dei formaggi freschi a pasta molle.....	12
1.3.2 Rischi microbiologici connessi al consumo di formaggi.....	14
1.4 <i>Klebsiella spp.</i>	21
1.5 Whole Genome Sequencing: opportunità e challenges della metodica applicata alla Sicurezza Alimentare.....	33
CAPITOLO 2. Scopo della ricerca.....	39
CAPITOLO 3. Materiali e metodi.....	40
3.1 Piano di Campionamento.....	40
3.2 Enumerazione delle <i>Enterobacteriaceae</i>	42
3.3 Identificazione fenotipica delle <i>Enterobacteriaceae</i>	42
3.4 Identificazione genotipica di <i>Klebsiella spp.</i>	43
3.5 Valutazione della suscettibilità antimicrobica tramite minima concentrazione inibente.....	44
3.6 Estrazione del DNA per sequenziamento.....	47
3.7 Sequenziamento genomico	48
3.8 Analisi bioinformatiche.....	48
CAPITOLO 4. Risultati e discussione	50
4.1 Isolamento ed identificazione di <i>Klebsiella spp.</i>	50
4.2 Valutazione della suscettibilità antimicrobica.....	51
4.3 <i>De novo</i> assembly	53
4.4 Identità nucleotidica media – Average Nucleotide Identity (ANI).....	55
4.5 Tipizzazione degli isolati mediante SNP-calling	57
4.6 Resistoma	60
4.7 Viruloma	63
CAPITOLO 5. Conclusioni.....	65
BIBLIOGRAFIA.....	67
SITOGRAFIA.....	73

CAPITOLO 1. Introduzione

1.1 I prodotti alimentari artigianali

Con l'aumento dell'attenzione da parte dei consumatori nei confronti di un'alimentazione sempre più sana e genuina, si sta attualmente assistendo ad un notevole incremento dell'interesse per alimenti naturali ed artigianali.

Negli ultimi anni, infatti, i prodotti artigianali sono rapidamente diventati una nicchia di mercato in rapida crescita nel settore delle imprese alimentari, a causa della crescente richiesta da parte dei consumatori di prodotti locali di alta qualità (Hartman, 2015).

Anche se al momento non esiste una definizione giuridicamente vincolante, l'UNESCO definisce "artigianali" tutti quei prodotti che vengono realizzati da artigiani, completamente a mano o con l'ausilio di utensili manuali o mezzi meccanici, purché il contributo manuale diretto dell'artigiano rimanga la componente più sostanziale ed imprescindibile del prodotto finito.

A tale proposito, alcuni paesi hanno specificato le condizioni di produzione associate ai prodotti artigianali. Questi criteri si riferiscono o alle qualità intrinseche del prodotto (come la materia prima) o al processo di fabbricazione (Tenengaus-Aziza & Ellouze, 2015).

La FSAI (Food Safety Authority of Ireland) ha pubblicato nel 2015 una nuova nota di orientamento (n. 29) relativa alle linee guida sull'uso di termini di marketing specifici, e propone che la definizione "artigianale" venga attribuita ad un prodotto nel caso in cui:

- L'alimento venga prodotto su piccola scala, da esperti artigiani ed in piccole imprese, tenendo conto della stagionalità e della reperibilità delle materie prime;
- Il metodo di lavorazione non sia completamente automatizzato e meccanizzato e segua dei criteri tradizionali;
- Le materie prime utilizzate abbiano un forte legame con il territorio dell'areale di produzione.

L'Europa è nota per essere ricca di prodotti alimentari artigianali, che costituiscono non solo un elemento vitale del patrimonio locale, ma anche una parte importante di molte economie locali. Per esempio, la produzione di alimenti artigianali svolge, a livello Mediterraneo, un ruolo chiave nello sviluppo delle regioni rurali, poiché le materie prime sono generalmente prodotte localmente, consentendo e stimolando la commercializzazione locale e contribuendo ad un ambiente sostenibile, all'occupazione delle popolazioni rurali ed alla conservazione del patrimonio locale (Monteiro et al., 2018).

Tuttavia, gli alimenti artigianali vengono spesso prodotti applicando procedure meno automatizzate rispetto alle filiere industriali e, per questo, possono rappresentare un maggiore

fattore di rischio, dal punto di vista microbiologico, per il consumatore (Tenengaus-Aziza & Ellouze, 2015).

Attualmente sono in atto progetti che hanno l'obiettivo di sviluppare strategie di bio-intervento efficienti, criteri di processo migliorati, schemi di monitoraggio e campionamento e strumenti di supporto alle decisioni sulla sicurezza alimentare di facile utilizzo per i produttori di alimenti artigianali, con l'obiettivo di ridurre e controllare i patogeni alimentari trasmessi da alimenti prodotti con questo tipo di approccio (Gonzales-Barron & Cadavez, 2020).

Alimenti artigianali e marchi di qualità

I prodotti alimentari artigianali godono solitamente di un'innegabile e riconosciuta ricchezza di gusto. Molti, infatti, provengono da metodi di produzione complessi, come la fermentazione, che conferisce loro specifiche caratteristiche gustative. Queste caratteristiche sono legate a vari fattori di biodiversità, come le comunità microbiche apportate dagli ingredienti e dagli ambienti di produzione, le pratiche ed il "know-how" degli artigiani.

I prodotti alimentari artigianali che dimostrano elevati standard qualitativi così come un legame con il territorio possono ricevere tutela giuridica con i marchi di *Denominazione di Origine Protetta* (DOP), *Indicazione Geografica Protetta* (IGP) o *Specialità Tradizionale Garantita* (STG), che vengono descritti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari.

- *Denominazione di Origine Protetta* (DOP): è il marchio di tutela giuridica che l'UE attribuisce agli alimenti con caratteristiche qualitative che dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti. L'ambiente geografico comprende sia fattori naturali sia fattori umani che, combinati insieme consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva. Tutta la produzione, la trasformazione e l'elaborazione del prodotto devono avvenire in un'area geografica delimitata.

Fonte: <https://ec.europa.eu>

- *Indicazione Geografica Protetta* (IGP): è il marchio di origine che l'UE attribuisce ai prodotti agricoli e alimentari che hanno una determinata qualità, una reputazione o un'altra caratteristica collegata all'origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area geografica determinata. Almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area.

Fonte: <https://ec.europa.eu>

- *Specialità Tradizionale Garantita* (STG): è il riconoscimento europeo volto a tutelare produzioni che siano caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali. Il marchio garantisce solo la ricetta tipica o il metodo di produzione tradizionale, senza un vincolo di appartenenza territoriale.

Fonte: <https://ec.europa.eu>

A livello italiano, un altro importante riconoscimento per la valorizzazione del patrimonio gastronomico nazionale è rappresentato dal *Prodotto Agroalimentare Tradizionale* (PAT). Il Decreto Legislativo n.173/1998 istituisce infatti, la categoria dei “prodotti tradizionali”, ovvero quei prodotti agroalimentari le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo; esso prevede inoltre, per tali produzioni, la possibilità di accedere a deroghe alla regolamentazione comunitaria in materia di igiene degli alimenti. Il Decreto Ministeriale n.350/1999 indica le norme per l'individuazione di tali prodotti da parte delle Regioni e delle Provincie autonome; esso stabilisce che le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura possono definirsi consolidate nel tempo quando praticate sul territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo di almeno 25 anni.

I P.A.T. vengono inclusi in un apposito elenco, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con la collaborazione delle Regioni.

Fonte: <https://produttori.gustox.com/wp-content/uploads/2016/10/PAT-logo.png>

L'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e ad indicazione geografica riconosciuti dall'UE.

Infatti, dall'ultimo aggiornamento dell'elenco delle denominazioni italiane redatto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) il 4 Agosto 2021, risulta un totale di 315 prodotti alimentari riconosciuti a marchio, ripartiti in 172 D.O.P, 140 I.G.P e 3 S.T.G.

Di questi, una buona quota è rappresentata dai formaggi: infatti, esistono ben 52 formaggi D.O.P., 2 prodotti I.G.P. ed 1, ovvero la mozzarella, riconosciuto come S.T.G.

(<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/396>).

1.2 Panoramica del settore lattiero-caseario

Contesto Europeo: produzione e consumi di formaggi

I prodotti lattiero-caseari sono considerati un fiore all'occhiello delle produzioni agroalimentari europee e, nel 2018, l'industria della trasformazione del latte ha contribuito per oltre 10 miliardi di euro alla bilancia commerciale complessiva dell'UE.

Secondo l'European Dairy Association (EDA), all'inizio del 2020 la situazione del mercato lattiero-caseario si era dimostrata inizialmente solida ma, lo scoppio e la rapida diffusione della pandemia di Covid-19 hanno innescato un brusco crollo dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari in primavera. Nonostante l'enorme impatto economico, la domanda di questi prodotti si è dimostrata robusta ed ha compensato l'abbondante offerta di latte. Tuttavia, i prezzi non si sono completamente ripresi e, in media, risultano leggermente diminuiti.

Con l'inizio della pandemia di Covid-19 anche la produzione è temporaneamente diminuita a causa di un crollo della domanda soprattutto da parte della ristorazione ma, il trend del mercato europeo dei formaggi ha continuato a registrare una crescita nel corso dell'anno. I maggiori aumenti di produzione sono stati registrati in Germania, Paesi Bassi ed Italia.

Nel 2021 il trend di crescita della produzione dei formaggi è continuato a salire, registrando, come si può notare nella *Figura 1.1*, un +1,8% rispetto all'anno passato (CLAL, 2021).

Figura 1.1. UE-27: Variazione delle produzioni Gen-Lug '21 vs. Gen-Lug '20
(elaborazione CLAL su dati EUROSTAT)

Andando a focalizzare l'attenzione sul settore dei formaggi, nella *Tabella 1.1*, si può notare come, nonostante la pandemia, la produzione totale di formaggio in Europa sia passata da 9 milioni di tonnellate nel 2018 ad oltre 10 milioni di tonnellate nel 2020.

I formaggi freschi sono stati la tipologia maggiormente prodotta, con ben 3,5 milioni di tonnellate, ma di particolare rilevanza sono anche i formaggi molli, con una quota di circa 1,4 milioni di tonnellate prodotte.

Tabella 1.1. Produzioni del settore lattiero-caseario EU-27 2018 – 2020 (tratta da CLAL)

PRODUZIONE LATTIERO CASEARIA EU-27 ('000 ton)	2018	2019	2020
Latte ad uso alimentare	22.742	22.280	23.106
Panna	2.417	2.458	2.463
Burro	2.030	10.068	10.207
Latte fermentato (yogurt e altri)	7.840	7.683	7.721
Totale formaggi	9.788	10.068	10.207
di cui:			
- Formaggi molli	1.308	1.325	1.409
- Formaggi semi-molli	660	698	662
- Formaggi semi-duri	2.666	2.736	2.471
- Formaggi duri	1.538	1.616	1.688
- Formaggi extra-duri	32	64	42
- Formaggi freschi	3.517	3.596	3.580
Latte concentrato	881	913	971
Polvere latte intero	792	806	794
Latte parzialmente scremato in polvere	52	55	60
Polvere di latte scremato	1.520	1.505	1.530
Polvere di latticello	85	85	91
Bevande a base di latte	1.758	1.725	1.632
Siero	49.232	53.735	54.070
Caseine e caseinati	126	128	121
Dessert a base di latte e Gelati	1.851	1.789	2.474
AUTOAPPROVVIGIONAMENTO %	116,4%	119,1%	118,2%

(elaborazione su dati EUROSTAT – https://www.clal.it/index.php?section=quadro_europa)

La Tabella 1.1 mette in risalto anche il fatto che il settore lattiero-caseario europeo è autosufficiente, infatti, nel 2020, ha registrato un tasso di autoapprovvigionamento del 118,2%.

Durante il 2021 (periodo Gennaio-Giugno) le esportazioni verso paesi terzi hanno registrato degli ottimi risultati, che si attestano sulle 77.000 tonnellate, nonostante le perdite di acquisti da parte degli Stati Uniti. Per la prima volta il Giappone si è dimostrato l'acquirente più importante; buoni guadagni sono derivati anche dall'export di formaggi verso Svizzera, Corea del Sud, Ucraina e Cina. (Wohlfarth in EDA annual report 2020-2021).

Ogni anno nell'Unione Europea vengono consumate circa 9 milioni di tonnellate di formaggio. In media, ogni cittadino europeo consuma circa 15 Kg di formaggio, e questo trend è destinato ad aumentare. Secondo i dati relativi al consumo pro-capite di formaggio previsti, entro il 2025 questo dato salirà a 16 Kg. Tuttavia, si possono notare marcate differenze tra i paesi a livello di consumi: nel 2018 in Svezia ed in Norvegia il consumo pro-capite di formaggio registrato è stato di 18 Kg/anno, mentre in Italia si è arrivati a 24 Kg. Dall'altra parte, in Spagna, ad esempio, sono stati registrati solamente 8 Kg di formaggio consumati annualmente per persona (Statista Research Department, 2021).

Il mercato dei formaggi in Italia: produzione, import/export e consumi

L'Italia, anche grazie all'ampia gamma di produzioni D.O.P., ha una posizione di rilievo nell'ambito del settore lattiero-caseario europeo.

Come si può notare dalla *Tabella 1.2*, il trend nella produzione di formaggi, così come per l'Europa, è stato positivo anche per il nostro paese e nel 2020 sono stati prodotti circa 1,3 milioni di tonnellate.

I formaggi freschi sono stati la categoria maggiormente prodotta, con più di 500 mila tonnellate, ma di rilievo è anche la produzione di formaggi molli, che si attesta intorno alle 150 mila tonnellate (*Tabella 1.2*).

Essendo l'Italia il paese europeo con il maggior numero di formaggi con denominazione di origine registrati, è interessante notare come, nell'ambito dei formaggi da latte vaccino, ad esempio, le D.O.P. rappresentino più del 40% della produzione complessiva (*Tabella 1.2*).

Le elaborazioni dei dati forniti dall'ISTAT, anch'esse riportate nella *Tabella 1.2*, evidenziano che dal 2018 al 2020 si è registrato un aumento del tasso di auto-provvigionamento in tutto il settore lattiero-caseario, passando da un 83,5% ad un 90%. Tuttavia, l'Italia non risulta ancora pienamente autosufficiente e, pertanto, deve ricorrere ad una quota di importazione di prodotti lattiero-caseari, soprattutto di latte, da altri paesi dell'Unione Europea.

Tabella 1.2. Produzioni del settore lattiero-caseario italiano 2018 – 2020 (tratta da CLAL)

PRODUZIONE LATTIERO CASEARIA ITALIA ('000 ton)	2018	2019	2020
Latte ad uso alimentare	2.425	2.328	2.393
Panna	142	138	142
Burro	96	96	94
a) Formaggi di latte bovino	1.141	1.124	1.181
di cui DOP	459	471	488
b) Formaggi di altro latte	176	204	163
di cui DOP	89	83	88
Totale formaggi (a + b)	1.308	1.327	1.345
- Formaggi molli	143	146	154
- Formaggi semi-molli	27	28	34
- Formaggi semi-duri	96	99	91
- Formaggi duri	454	460	466
- Formaggi extra-duri	27	28	27
- Formaggi freschi	562	566	573
Formaggi fusi	49	53	54
Siero di latte totale	5.219	5.570	5.457
Bevande preparate a base di latte	4,9	5,3	5
Latte fermentato (Yogurt e altri)	279	266	274
AUTOAPPROVVIGIONAMENTO %	83,5%	85%	90%

(elaborazione su dati ISTAT)

Tabella 1.3. Import – Export italiano dei formaggi 2018 – 2020 (tratta da CLAL)

(x 1000 ton)	2018	2019	2020
IMPORT			
Formaggio totale	530	533	489
Edam	30	29	23
Emmental	24	23	23
Formaggi duri non DOP	26	28	26
Formaggi freschi	208	208	190
Formaggi grassi	34	32	32
EXPORT			
Formaggio totale	424	456	463
Asiago	1.8	1.9	1.6
Fiore sardo, Pecorino	16	21	18
Formaggi freschi	146	157	164
Formaggi grattugiati	46	50	52
Gorgonzola	22	23	23
Parmigiano Reggiano DOP e Grana Padano DOP	95	96	98

(elaborazione su dati ISTAT)

La *Tabella 1.3*, riporta i volumi di formaggi importati ed esportati in Italia nel periodo tra il 2018 ed il 2020. In maniera coerente con l'aumento del tasso di auto-provvigionamento, si è assistito ad una diminuzione dei formaggi importati, passando da 530 mila tonnellate nel 2018 a 489 mila nel 2020.

I maggiori paesi fornitori di formaggi risultano essere, secondo l'ISTAT, la Germania, con 230 mila tonnellate (variazione tra Gennaio e Giugno 2020 del +3,33%) seguita da Paesi Bassi, con circa 41 mila tonnellate (variazione tra Gennaio e Giugno 2020 del -9,15%) e Belgio, con 34 mila tonnellate (variazione tra Gennaio e Giugno 2020 del +22%).

D'altra parte, l'export ha registrato un trend positivo nel periodo 2018-2020, passando da 424 mila tonnellate di formaggio esportate nel 2018 a più di 460 mila tonnellate nel 2020 (*Tabella 1.3*).

I principali acquirenti di formaggi italiani sono Francia, con circa 100 mila tonnellate acquistate (variazione tra Gennaio e Giugno 2020 del +13,84%), e Germania, con 73 mila tonnellate (variazione tra Gennaio e Giugno 2020 del +7,54%), seguite da Belgio, Svizzera, Spagna e Paesi Bassi (ISTAT, 2020).

Ismea ha pubblicato il report n°5/2021 sul cambiamento dei consumi dei prodotti lattiero-caseari prima e dopo il Covid-19.

Nel corso del 2020, a seguito del diffondersi dell'emergenza Covid-19, le vendite di prodotti lattiero-caseari in Italia, sono risultate in rialzo rispetto all'anno precedente (+ 8.6%). La dinamica positiva ha interessato tutte le tipologie, ad eccezione del latte fresco, probabilmente a causa della sua minore conservabilità rispetto a prodotti sottoposti a trattamenti termici (come il latte UHT) e/o stagionati. I formaggi hanno continuato a rappresentare la quota dominante in termini di spesa totale rispetto agli altri latticini (61%) (*Figura 1.2*).

Ripartizione spesa latte e derivati

Figura 1.2. Ripartizione spese latte-derivati in Italia (elaborazioni Ismea su dati Nielsen 2020)

In particolare, come si osserva dalla *Figura 1.3*, i formaggi freschi e quelli duri, rispettivamente con una quota del 32% e del 30%, hanno evidenziato trend positivi della spesa nei primi otto mesi del 2020 rispetto al 2019 (Ismea, 2020).

Sulla base di questi andamenti, Statista Reserch Department ha stimato che, nel 2020, il consumo pro-capite di formaggi è stato registrato a 23 Kg annui, di cui 9,9 Kg sono stati attribuiti ai formaggi freschi.

Ripartizione spesa per tipologia

Figura 1.3. Ripartizione spesa per tipologia di formaggi in Italia (elaborazioni Ismea su dati Nielsen, 2020)

1.3 I formaggi freschi a pasta molle

Definizione di formaggio

Il nome “formaggio” è riservato al prodotto che si ricava dal latte intero, parzialmente o totalmente scremato, oppure dalla crema, in seguito a coagulazione acida o presamica, anche facendo uso di fermenti e di sale da cucina. Il termine “formaggio” senza altre aggiunte è riservato ai derivati del latte vaccino, mentre per gli altri tipi di latte il termine “formaggio” deve essere accompagnato dalla specie da cui proviene (R.D.L. – repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari – 2033/1925; Capo VI, Art. 32).

Il Codex Alimentarius (2018) definisce il formaggio come “il prodotto stagionato o non stagionato, di consistenza molle o semidura, dura o extra-dura che può essere incartato e nel quale il rapporto proteine del siero/caseina non supera quello del latte e che è ottenuto:

- a) Per coagulazione completa o parziale del latte intero, scremato o parzialmente scremato, della panna, del siero di latte o latticello, o qualsiasi combinazione di queste materie prime,

attraverso l'azione del caglio o altri coagulanti idonei, e drenando parzialmente il siero derivante dalla coagulazione, e/o

- b) Mediante tecniche di trasformazione che comportano la coagulazione delle proteine del latte e/o dei prodotti ottenuti dal latte che danno un prodotto finale con caratteristiche simili a quelle del prodotto definito alla lettera a)".

Classificazione dei formaggi

La classificazione dei formaggi può essere fatta tenendo conto di diverse caratteristiche, riconducibili ad esempio alla tipologia di latte utilizzato, al contenuto in grasso, alla consistenza della pasta, al tempo di stagionatura. Per quanto riguarda la tipologia di latte, si riconoscono formaggi vaccini, pecorini, caprini, bufalini e misti (quando composti da una miscela di tipi di latte provenienti da diverse specie).

Un parametro di classificazione di importanza commerciale, essendo l'unico con valenza legale in quanto riportato nel R.D.L. 2033/1925, è quello che si basa sul contenuto di grasso (espresso sulla sostanza secca). Secondo questo criterio i formaggi vengono distinti in:

- Magri, con contenuto di grasso inferiore al 20% sulla sostanza secca
- Semi-grassi, quando il contenuto lipidico varia tra il 20 e il 42% della sostanza secca;
- Grassi, il cui contenuto di grasso è superiore al 42% della sostanza secca;

Prendendo in considerazione la consistenza della pasta del prodotto finito, che è correlata al contenuto di acqua, si possono avere formaggi:

- A pasta molle, nei quali il contenuto di acqua è superiore al 45%;
- A pasta semi-dura, il cui contenuto di acqua è compreso tra il 35% ed il 45%;
- A pasta dura, con un contenuto di acqua inferiore al 35%;

A seconda della durata della maturazione, vengono suddivisi in:

- Formaggi a maturazione extra-rapida (o freschi), che subiscono una brevissima maturazione, e che quindi vanno consumati entro pochi giorni dalla loro produzione;
- Formaggi a maturazione breve, la cui stagionatura non supera i 30-40 giorni;
- Formaggi a media maturazione, con una stagionatura che non supera i 6 mesi;
- Formaggi a maturazione lenta, dai 6 mesi di stagionatura in avanti;

Un altro parametro che si usa per la classificazione dei formaggi è il trattamento termico che subisce la cagliata durante la lavorazione. Considerando questo aspetto si distinguono:

- Formaggi a pasta cruda, quando, durante la lavorazione, la cagliata non subisce alcun riscaldamento oltre la temperatura di coagulazione;
- Formaggi a pasta semi-cruda, in cui il riscaldamento della cagliata non supera i 48°C;

- Formaggi a pasta cotta, se ottenuti riscaldando la cagliata oltre i 48°C;
- Formaggi a pasta filata, se caratterizzati da un processo di filatura della cagliata in acqua calda a 70-90°C.

Fonte: CLAL (<https://www.clal.it>).

1.3.1 Tecnologia di produzione e caratteristiche dei formaggi freschi a pasta molle

Sulla base di queste classificazioni si può quindi dedurre che un formaggio fresco a pasta molle, ovvero quello preso in esame nella presente tesi, è un formaggio che presenta un contenuto di acqua maggiore del 45% e che, subendo una maturazione rapida di pochi giorni, ha una ridotta shelf-life e deve pertanto essere consumato entro un breve lasso di tempo dalla sua produzione. Tra i formaggi freschi a pasta molle rientrano ad esempio lo squacquerone e la crescenza, che presentano pasta di colore bianco chiaro, dalla consistenza cremosa, morbida e spalmabile, e che in bocca hanno un sapore delicato, dal dolce all'acidulo.

Questa tipologia di formaggi viene generalmente prodotta a partire da latte vaccino intero avente un titolo di grasso superiore al 3,5% che, prima della lavorazione, viene sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione a temperature di 72-75°C per circa 15 secondi. Come mezzi acidificanti si utilizzano colture di batteri lattici (tra cui *Streptococcus thermophilus*) e come agente coagulante si aggiunge il caglio liquido di vitello. La cagliata non subisce una cottura, ma viene portata alla temperatura di coagulazione (dai 35 ai 40°C) e, una volta formata, viene rotta fino al raggiungimento di grani di dimensioni di una noce, fondamentali per l'ottenimento della ricercata consistenza morbida e fondente.

Dopo una breve sosta sotto siero, che può arrivare fino ai 30 minuti, si procede con la formatura: la cagliata viene messa negli appositi stampi per un tempo variabile che va dalle 5 alle 24 ore, all'interno dei quali viene rivoltata almeno una volta per consentire l'allontanamento del siero in eccesso.

Successivamente si procede con la salatura, che viene effettuata per immersione in una salamoia di NaCl a temperature che devono rimanere inferiori ai 20°C.

Infine, si procede con una maturazione molto rapida prima del confezionamento (inferiore ai 10 giorni), che prevede la sosta del prodotto in ambienti refrigerati con temperature di 3-6°C ed umidità maggiore del 90%.

(Fonti: Disciplinare di produzione Squacquerone di Romagna D.O.P.

https://www.politicheagricole.it/flex/files/6/7/d/D.1a313939a8aa6acf7ac2/Disciplinare_Squacquerone_25gen11.pdf - Tecnologia di produzione della Crescenza P.A.T.

https://www.onaf.it/uploads/public/11442_crescenza.pdf).

Figura 1.4. Diagramma di flusso del processo di caseificazione impostato per la produzione di formaggi tipo Crescenza (Tidona et al., 2020).

Tabella 1.4. Caratteristiche chimico-fisiche dei formaggi freschi a pasta molle tipo squacquerone e crescenza

Parametro	Descrizione
Umidità	58 – 65%
Aw	0.99
pH	5,00 – 5,30
Contenuto in grasso	>45%
Aspetto esterno	Crosta assente, superficie liscia ed umida, di colore opaco
Aspetto interno	Pasta cremosa, molle, di colore bianco, senza occhiature
Odore/aroma	Delicato, lattico e fresco
Sapore	Dolce e delicato, leggermente acidulo
Struttura/consistenza	Altamente spalmabile, cremoso, morbida
Shelf-life	15-20 giorni a temperature di refrigerazione (0/+4°C)

(Fonti: <https://www.caseificiocastellan.it/wp-content/uploads/2018/12/SQU.pdf>

https://www.onaf.it/uploads/public/11442_crescenza.pdf)

1.3.2 Rischi microbiologici connessi al consumo di formaggi

Il regolamento (UE) 625/2017 definisce il rischio come “una funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo sulla salute umana, animale, o vegetale, sul benessere degli animali o sull’ambiente, conseguente alla presenza di un pericolo”, dove per pericolo si intende “qualsiasi agente o condizione avente potenziale effetti nocivi sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull’ambiente”.

La normativa europea sulla sicurezza alimentare, raggruppata in quello che è comunemente noto come “Pacchetto Igiene”, definisce le condizioni sull’intera catena di produzione alimentare, per garantire gli standard di sicurezza alimentare più efficaci e con il più alto livello di protezione per la salute umana. Per aumentare la sicurezza alimentare, esiste la possibilità di applicare una certa flessibilità nei regolamenti per quanto riguarda le piccole imprese alimentari, a condizione che tale flessibilità non pregiudichi i diritti dei cittadini ad acquistare prodotti sicuri (art. 14 – 178/2002) (EFSA, 2018).

L’Unione Europea incoraggia attivamente lo sviluppo di guide nazionali alle buone pratiche per l’igiene e per l’applicazione dei principi HACCP; un buon esempio di questa raccomandazione è rappresentato dalla guida europea per le buone pratiche igieniche nella produzione di formaggi e latticini artigianali: “Manuale Europeo per le Buone Prassi di Igiene nella produzione di formaggi artigianali e prodotti lattiero-caseari” (FACEnetwork, 2016). Tale guida descrive un sistema di gestione per la Sicurezza Alimentare completo, formato da 3 parti: la prima sezione riguardante le buone prassi di igiene e di produzione, la seconda contenente le procedure basate sui principi HACCP (inclusa l’analisi dei pericoli), ed un’ultima parte dedicata ad altre politiche di gestione, tra cui l’analisi dei rischi a livello di produzione primaria del latte, la tracciabilità, i piani di autocontrollo e la gestione delle non conformità.

Il Regolamento europeo che descrive i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari è il n. 2073/2005.

Questi criteri vengono ripresi anche dal Manuale Europeo sopracitato e, in Italia, vengono inclusi all’interno di guide regionali come, ad esempio, il “Manuale di buone prassi igieniche delle piccole aziende lattiero-casearie” adottato dal Friuli-Venezia Giulia (2012).

All’interno del Regolamento 2073/2005, i criteri microbiologici vengono suddivisi in due categorie: criteri di sicurezza alimentare e criteri di igiene di processo. I criteri di sicurezza alimentare “definiscono l’accettabilità di un prodotto o di una partita di prodotti alimentari, applicabile ai prodotti immessi sul mercato”, mentre quelli di igiene di processo “definiscono il funzionamento accettabile del processo di produzione, fissando un valore indicativo al di

sopra del quale sono necessarie misure correttive volte a mantenere l'igiene del processo di produzione in ottemperanza alla legislazione in materia di prodotti alimentari”.

I criteri microbiologici di sicurezza alimentare e di igiene di processo applicabili ai prodotti lattiero-caseari vengono riportati rispettivamente nella *Tabella 1.5* e nella *Tabella 1.6*.

Tabella 1.5. Criteri di sicurezza alimentare applicabili ai prodotti lattiero-caseari (Fonte: Reg. CE 2073/2005).

Microrganismo	Alimento	Criterio	n	c	m	M	Fase a cui si applica il criterio
Listeria monocytogenes	Alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di <i>L. monocytogenes</i> , diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali	1.2	5	0	Assente in	25 g	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità, se il produttore non è in grado di dimostrare all'autorità competente, che il prodotto non supererà 100 ufc/g durante il periodo di conservabilità
		1.2	5	0	100 ufc/g		Prima che gli alimenti non siano più sotto il controllo diretto dell'operatore del settore alimentare che li produce, se il produttore è in grado di dimostrare all'autorità competente, che il prodotto non supererà 100 ufc/g durante il periodo di conservabilità.
	Alimenti pronti che non costituiscono terreno favorevole alla crescita di <i>L. monocytogenes</i> , diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali. Questa categoria include i prodotti con: - pH ≤ 4.40 o; - a _w ≤ 0.92 o; - pH ≤ 5.00 e a _w ≤ 0.94 o; - scadenza < 5 giorni. - Altri prodotti soggetti a giustificazione scientifica.	1.3	5	0	100 ufc/g		Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità
Salmonella	Formaggio, burro o panna prodotti con latte crudo/non pastorizzato (A meno che il produttore riesca a dimostrare all'autorità competente che non vi è rischio di Salmonella in relazione alla durata della stagionatura e a _w)	1.11	5	0	Assente in	25 g	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità
	Gelato (tranne quando il processo produttivo o la composizione sono in grado di eliminarne il rischio).	1.13	5	0	Assente in	25 g	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità.
Enterotossina stafilococcica	Il formaggio così come stabilito nei Criteri di Igiene della Lavorazione relativi a Stafilococchi Coagulasi Positivi (SCP) (2.2.3, 2.2.4 & 2.2.5)	1.21	5	0	Non rilevata in	25 g	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità. Tale criterio si applica se si rilevano valori di SCP superiori a 10 ⁵ CFU/g al punto specificato nel criterio di igiene del processo.

Tabella 1.6. Criteri di igiene di processo applicabili ai prodotti lattiero-caseari riportati (Fonte: Reg. CE 2073/2005)

Microorganismo	Alimento	Criterio	n	c	m	M	Fase a cui si applica il criterio
<i>E. coli</i>	Formaggi prodotti con latte o siero, sottoposto a trattamento termico	2.2.2	5	2	100 ufc/g	1000 ufc/g	Fase del processo di lavorazione in cui si prevede che il numero di E. coli sia il più alto
	Burro e Panna prodotti con Latte Crudo (o latte che sia stato sottoposto ad un trattamento termico con temperatura inferiore a quella di pastorizzazione)	2.2.6	5	2	10 ufc/g	100 ufc/g	Fine del processo di lavorazione
Stafilococchi Coagulasi positivi Se vengono rilevati valori >10 ⁵ ufc/g il lotto di formaggio deve essere controllato per la ricerca di enterotossine stafilococciche per verificarne la conformità con il criterio di sicurezza alimentare 1.21	Formaggio prodotto con latte crudo	2.2.3	5	2	10 ufc/g	100 ufc/g	Fase del processo di lavorazione in cui si prevede che il numero degli stafilococchi sia il più alto
	Formaggio prodotto con Latte, sottoposto ad un trattamento termico con temperatura inferiore rispetto alla pastorizzazione	2.2.4	5	2	100 ufc/g	1000 ufc/g	Fase del processo di lavorazione in cui si prevede che il numero degli stafilococchi sia il più alto.
	Formaggio stagionato prodotto con latte o siero, sottoposto a pastorizzazione o ad un trattamento termico maggiore						
	Formaggi non stagionati (Freschi) a pasta molle prodotti con latte o siero, sottoposto a pastorizzazione o ad un trattamento termico maggiore	2.2.5	5	2	10 ufc/g	100 ufc/g	Fine del processo di lavorazione
<i>Enterobacteriaceae</i>	Latte pastorizzato o altri prodotti caseari liquidi pastorizzati	2.2.1	5	0	10 ufc/g		Fine del processo di lavorazione
	Gelati e Frozen dessert a base di latte	2.2.8	5	2	10 ufc/g	100 ufc/g	Fine del processo di lavorazione

n: numero di unità di campionamento da esaminare

c: numero di unità campionarie nelle quali può essere ammessa la presenza del microrganismo ad una concentrazione compresa tra m e M

PERICOLI MICROBIOLOGICI DEL LATTE E SUOI DERIVATI

I report che vengono annualmente pubblicati dall' EFSA, individuano tra gli agenti delle zoonosi trasmesse attraverso il latte ed i suoi derivati patogeni come *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus aureus* e diverse *Enterobacteriaceae*, tra cui *Salmonella* spp. ed *Escherichia coli* STEC. A questi si possono aggiungere patogeni di origine non zoonotica come *Klebsiella* spp., *Pseudomonas* spp., e le muffe produttrici di micotossine.

Di seguito vengono trattati i microrganismi che il Regolamento (CE) n. 2073/2005 ne include tra i criteri di sicurezza ed igiene di processo relativi ai prodotti lattiero-caseari.

***Salmonella* spp.:** questo genere comprende batteri Gram negativi di forma bastoncellare, asporigeni, in genere mobili grazie alla presenza di flagelli. Le salmonelle sono microrganismi anaerobi facoltativi, mesofili e neutrofilo, ma comunque capaci di resistere per lungo tempo in condizioni non ottimali, purché in presenza di elevate a_w . Sono in grado di colonizzare il tratto intestinale di molti animali, uomo incluso, ma riescono a sopravvivere anche nell'ambiente (Bivati e Sorlini, 2012).

I batteri del genere salmonella sono responsabili della salmonellosi, un'infezione che colpisce l'apparato gastrointestinale. L'infezione e la sua gravità dipendono dalla quantità di microrganismi presenti e dallo stato di salute della persona; infatti, può presentarsi in forma asintomatica o provocare diarrea, vomito, febbre e crampi addominali dopo 8-72 ore dall'ingestione (Istituto Superiore di Sanità – ISS, 2021).

Dal “*European Union One Health 2019 Zoonoses Report*” pubblicato dall'EFSA nel 2021 emerge che:

- La salmonellosi è la seconda infezione gastrointestinale, dopo la campilobatteriosi, più comunemente segnalata nell'uomo ed un'importante causa di epidemie di origine alimentare a livello europeo.
- Nel 2019 sono stati segnalati ben 87.923 casi confermati di salmonellosi nell'uomo. In totale sono stati confermati 926 focolai di salmonellosi di origine alimentare (corrispondente al 17,9% di tutte le epidemie di origine alimentare del 2019), che hanno colpito 9.169 persone e causato 7 decessi.
- Il 72,4% delle epidemie di salmonellosi di origine alimentare è causato da *S. enteritidis*. I quattro veicoli alimentari principalmente coinvolti nelle salmonellosi alimentari a forte evidenza sono stati “uova e prodotti a base di uova”, seguiti da “prodotti da forno”, “carni suine e derivati” ed “alimenti misti”.

- Le carni di pollame crude sono state la categoria di alimenti in cui *Salmonella spp.* è stata segnalata più frequentemente (7,66% di prevalenza nel pollo e 3,62% nel tacchino); mentre, per quanto riguarda i formaggi, la prevalenza di positività rispetto ai campioni testati è stata solamente dello 0,21%, che corrisponde a 16 campioni positivi su 7.817 campioni analizzati.

Listeria monocytogenes: è un batterio Gram positivo a forma bastoncellare, flagellato ed asporigeno, capace di formare biofilm sulla superficie che colonizza. È un microrganismo anaerobio facoltativo che, grazie alla sua capacità di crescere in un ampio range di temperatura e pH ed alla sua resistenza alle elevate concentrazioni saline ed a diversi agenti chimici, viene considerato ubiquitario (Biavati e Sorlini, 2012).

Rappresenta l'agente patogeno della listeriosi, infezione che l'uomo può contrarre per lo più per via alimentare. La malattia si manifesta inizialmente con una sintomatologia di tipo gastro-intestinale, che si risolve nel giro di qualche giorno, ma in soggetti deboli ed immunodepressi può evolvere in un'infezione sistemica anche molto grave (ISS, 2018).

Dal "European Union One Health 2019 Zoonoses Report" pubblicato dall'EFSA nel 2021 emerge che:

- A livello di UE sono stati segnalati 2.621 casi di listeriosi nell'uomo nel 2019, osservati soprattutto in persone di oltre 64 anni. Le infezioni da *Listeria* hanno determinato alti tassi di ospedalizzazione (92%) e di mortalità (17,6%).
- Il numero di casi umani segnalati come focolai di origine alimentare nel 2019 è stato pari al 13,4% (348 casi) del numero totale di casi rilevati.
- Complessivamente *L. monocytogenes* è stata identificata come responsabile in 9 focolai con evidenza forte ed in 12 focolai con evidenza debole. Le epidemie di forte evidenza sono state associate a veicoli alimentari come diversi tipi di carne, ortaggi, succhi ed altri prodotti derivati.
- Per quanto riguarda il formaggio, considerando tutte le origini del latte e tutte le tipologie, *L. monocytogenes* è stata rilevata nello 0,7% dei 9.660 campioni testati, con una maggior prevalenza nei formaggi ottenuti da latte crudo (circa 1%) rispetto ai formaggi prodotti con latte pastorizzato (0,1% in media: 0,3% nei formaggi molli e 0,04% nei formaggi a pasta dura).

Escherichia coli STEC: *E. coli* è un batterio Gram positivo che si presenta sotto forma di bacilli singoli o aggregati in catenelle, asporigeni, generalmente mobili grazie alla presenza di flagelli.

Viene considerato anaerobio facoltativo e mesofilo, con optimum di crescita a 37°C. Trova le sue condizioni di sviluppo ideali nell'intestino di molti animali a sangue caldo, uomo compreso, dove generalmente non causa problemi all'ospite. Tuttavia, alcuni ceppi, a causa della produzione di diversi fattori di virulenza (come le shigatossine) risultano patogeni per l'uomo, determinando infezioni e tossinfezioni (Bivati e Serolini, 2012).

E. coli può esplicare la sua azione dannosa attraverso diversi meccanismi d'azione, che sono alla base della classificazione dei ceppi patogeni. I ceppi più temuti sono quelli entero-emorragici, tra cui quelli produttori di verocitotossine (VTEC o STEC) che possono essere responsabili di un'infezione sistemica chiamata "sindrome emolitico-uremica (SEU)". Proprio a causa della gravità dei sintomi, i dati sulle infezioni da *E. coli* disponibili fanno riferimento a quelle causate da ceppi STEC (Kaper et al., 2004).

Dal "European Union One Health 2019 Zoonoses Report" pubblicato dall'EFSA nel 2021 emerge che:

- In Europa, nel 2019 sono stati segnalati 7.775 casi confermati di infezioni causate da *E. coli* STEC nell'uomo, concentrati prevalentemente in Irlanda, Danimarca e Svezia.
- *E. coli* STEC rappresenta il terzo agente patogeno più frequentemente rilevato nelle epidemie di origine alimentare nell'UE, con 42 focolai, 273 casi, 50 ricoveri ed 1 decesso segnalati nel 2019. Le fonti dei 4 focolai a forte evidenza sono state rappresentate da "carne bovina e prodotti derivati", "latte" e "acqua del rubinetto, compresa l'acqua di pozzo".
- Il tasso di prevalenza di *E. coli* nei campioni appartenenti alla macrocategoria "latte e latticini" si attesta su valori del 2,1%. Nei 6.297 campioni di prodotti RTE (ready to eat) testati per STEC, la maggior parte di positività riscontrate proveniva da "latte e prodotti lattiero-caseari", in particolare formaggi (32,2%).

Stafilococchi coagulasi positivi (incluso *Staphylococcus aureus*): sono batteri Gram positivi immobili ed asporigeni di forma coccica, che si presentano aggregati in masse irregolari. Sono anaerobi facoltativi, mesofili e neutrofilo, e resistono bene ad elevate concentrazioni saline. Colonizzano la cute e le mucose degli animali, incluso l'uomo.

In ambito sanitario, gli stafilococchi che producono la coagulasi risultano essere particolarmente importanti. Questo enzima, infatti, trasformando il fibrinogeno in fibrina, determina la formazione di un coagulo di sangue intorno alla cellula, proteggendola dalla fagocitosi da parte degli anticorpi durante le infezioni. La specie più temuta è *Staphylococcus aureus*, responsabile di diversi tipi di infezioni ed in grado di produrre diverse tossine termoresistenti. Questo aspetto è importante perché sottolinea il fatto che, per prevenire la

contaminazione degli alimenti, bisogna mettere in atto le corrette prassi igieniche e non è sufficiente l'utilizzo di trattamenti termici; infatti, le alte temperature eliminano il microrganismo, ma non inattivano le tossine eventualmente prodotte (Bivati e Serolini, 2012). Dal “*European Union One Health 2019 Zoonoses Report*” pubblicato dall’EFSA nel 2021 emerge che:

- Nel 2019, in 13 paesi membri (tra cui l’Italia) sono stati evidenziati 16 focolai con evidenza forte e 58 con evidenza debole causati da *S. aureus* produttore di enterotossine, per un totale di 1400 casi.
- L’epidemia più grave è stata descritta in Italia, dove ben 44 casi su 70 (62%) hanno richiesto il ricovero; tuttavia, non sono stati segnalati decessi.
- Bulgaria ed Italia hanno riportato dati su *Staphylococcus spp.* in varie unità di campionamento di prodotti alimentari (11.110). Complessivamente sono risultati positivi il 9,6% degli alimenti e, tra i campioni positivi, erano presenti anche formaggi a pasta molle e semi-molle a base di latte vaccino.

1.4 *Klebsiella spp.*

Il genere *Klebsiella*, appartenente alla famiglia delle *Enterobacteriaceae*, comprende batteri ubiquitari che si trovano comunemente in due habitat: uno è l’ambiente, dove vengono trovati nelle acque superficiali, nelle acque reflue, nel suolo e sulle piante, mentre il secondo habitat è rappresentato dalle mucose del tratto intestinale di un vasto range di mammiferi, incluso l’uomo (Podschun et Ullmann, 1998).

La tassonomia di *Klebsiella* è caratterizzata da una nomenclatura che riflette la sua storia variegata. Originariamente, l’importanza medica del genere *Klebsiella* ha portato alla sua suddivisione in tre specie corrispondenti alle malattie da esse provocate: *K. pneumoniae*, *K. ozaenae* e *K. rhinoscleromatis* (Jain et al., 1974).

Nel 1984, il Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology (Ørskov, 1984) classificò il genere *Klebsiella* in cinque specie sulla base delle caratteristiche fenotipiche e biochimiche: *K. pneumoniae*, *K. oxytoca*, *K. terricola*, *K. ornithinolytica* e *K. planticola*. La specie *Klebsiella pneumoniae* comprendeva a sua volta tre sottospecie: *K. pneumoniae* subsp. *pneumoniae*, *K. pneumoniae* subsp. *ozaenae* e *K. pneumoniae* subsp. *rhinoscleromatis*.

Attualmente il genere *Klebsiella* comprende 13 specie validamente pubblicate, che vengono riportate nella *Tabella 1.7*.

Tabella 1.7. Specie di *Klebsiella* attualmente validate nell'ICNP (International Code of Nomenclature of Prokaryotes) (<https://lpsn.dsmz.de/genus/klebsiella>)

Specie	Pubblicazione effettiva
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	Trevisan 1887 (Approved lists 1980)
<i>Klebsiella oxytoca</i>	Lautrop 1956 (Approved lists 1980)
<i>Klebsiella granunolomatis</i>	Carter et al., 1999
<i>Klebsiella variicola</i>	Rosenblueth et al., 2004
<i>Klebsiella michiganensis</i>	Saha et al., 2013
<i>Klebsiella quasipneumoniae</i>	Brisse et al., 2014
<i>Klebsiella aerogenes</i>	Tindall et al., 2017
<i>Klebsiella grimontii</i>	Passet and Brisse, 2018
<i>Klebsiella huaxiensis</i>	Hu et al., 2019
<i>Klebsiella africana</i>	Rodrigues et al., 2019
<i>Klebsiella indica</i>	Gujarati et al., 2020
<i>Klebsiella spallanzanii</i>	Merla et al., 2020
<i>Klebsiella pasteurii</i>	Merla et al., 2020

Proprietà fisiologiche generiche dei ceppi di *Klebsiella* spp.

Nell'articolo di Vanhooren et al. contenuto all' interno dell'*Encyclopedia of Food Microbiology* (1999) vengono descritte le principali proprietà fisiologiche dei ceppi di *Klebsiella* spp.

Klebsiella è un batterio Gram negativo anaerobio facoltativo, classificato come lattosio fermentante, non sporigeno e non mobile, di forma bastoncellare con diametro di 0,3-1,0 µm e lunghezza compresa tra 0,6 e 6,0 µm. I bacilli si possono presentare singolarmente, in coppia o in corte catenelle.

Figura 1.5. Immagine al microscopio elettronico a scansione (SEM) di due batteri *Klebsiella pneumoniae* a forma di bastoncello che interagiscono con globuli bianchi umani.

Fonte: NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) <https://www.niaid.nih.gov>

Questi microrganismi crescono a temperature comprese tra 12 e 43°C con optimum a 37°C, e vengono uccisi a 55°C in 30 minuti.

Avendo un metabolismo sia respiratorio che fermentativo, vengono detti chemioorganotrofi. La maggior parte dei ceppi utilizza il glucosio attraverso il processo di fermentazione per originare 2,3-butandiolo come principale prodotto finale, mentre lattato, formiato ed acetato si formano in quantità minori rispetto alle tipiche fermentazioni batteriche miste. Inoltre, sono capaci di ridurre i nitrati a nitriti e mostrano reazioni ossidasi negative e catalasi positive.

I membri del genere *Klebsiella* tipicamente esprimono due tipi di antigeni sulla loro superficie cellulare: il primo è un lipopolisaccaride (antigene O), mentre l'altro consiste nella capsula polisaccaridica mucoide (antigene K), che protegge i batteri dalla fagocitosi, favorisce l'adesione e conferisce resistenza contro molti meccanismi di difesa dell'ospite. Entrambi gli antigeni contribuiscono alla patogenicità; inoltre, la loro variabilità strutturale costituisce la base per la classificazione in vari sierotipi.

Di solito sono lisina-decarbossilasi, arginina-diidrolasi e H₂S negativi.

Alcuni ceppi sono in grado di fissare l'azoto e vengono classificati come fissatori associativi di azoto o diazotrofi.

Diverse specie idrolizzano l'urea, ed alcune producono batteriocine, come ad esempio la klebosina.

Alcuni ceppi sono anche in grado di decarbossilare gli amminoacidi originando ammine biogene.

Come tutte le *Enterobacteriaceae*, le *Klebsiellae* crescono molto bene nei terreni di coltura ordinari (agar sangue, agar nutrient), così come nei terreni selettivi standard (MacConkey agar, agar eosina-blu di metilene (EMB), Hektoen agar...) dopo 18-24 ore di incubazione.

Le *Klebsiellae* come patogeni

Tra tutti i batteri appartenenti a questo genere, *Klebsiella pneumoniae* e *Klebsiella oxytoca* sono attualmente responsabili della maggior parte delle infezioni nosocomiali umane, come polmonite, setticemia ed altre infezioni ai tessuti molli, tra cui l'apparato urinario e quello intestinale, a livello del quale provocano forti gastroenteriti. Entrambe le specie sono normalmente presenti nella mucosa respiratoria e nell'intestino, ma in determinate condizioni possono comportarsi da patogeni (Vanhooren et al., 1999).

In generale, le infezioni da *Klebsiella*, tendono a manifestarsi in persone con un sistema immunitario indebolito.

La modalità più comune di trasmissione è quella “da persona a persona” ed i veicoli di trasmissione principali sono le mani. La maggior parte delle specie di *Klebsiella* responsabili di questo tipo di infezioni sono state isolate dalle cucine degli ospedali (Gundogan, 2014).

Negli alcolisti ed in soggetti con funzionalità polmonare compromessa, che sono quindi ad alto rischio polmoniti a causa dell’incapacità di eliminare le secrezioni orali aspirate dalle basse vie respiratorie, *K. pneumoniae* può causare polmoniti lobari primarie (Antonelli et al., 2017). La malattia induce un processo necrotizzante, con infiammazione ed emorragia nel tessuto polmonare.

Klebsiella viene anche considerata al secondo posto, dopo *E. coli*, come patogeno responsabile delle infezioni del tratto urinario nelle persone anziane (Antonelli et al., 2017).

Barson e Leber (nel “Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases” – fifth edition, 2018) sottolineano come le Klebsiellae siano importanti patogeni opportunisti anche nei neonati, nei quali causano un’ampia varietà di infezioni, incluse infezioni del flusso sanguigno associate all’assistenza sanitaria (bloodstream infections – BSIs), infezioni del sistema nervoso centrale, del tratto urinario e della cavità peritoneale.

Barson e Laber (2018) riportano due casi studio a rafforzamento dell’importanza della *Klebsiella* nei neonati:

- Durante uno studio di 6 anni sulle infezioni del flusso sanguigno condotto in un centro medico pediatrico di cure terziarie in Israele, *K. pneumoniae* è stato il patogeno maggiormente identificato (26% (109 su 419) degli isolati).
- In una revisione di 57 casi di BSI pediatrica causata da *K. pneumoniae*, il 67% dei bambini colpiti aveva meno di 12 mesi di età, e la maggior parte dei pazienti presentava almeno una delle seguenti condizioni: anomalie del tratto gastrointestinale, cratere venoso centrale e neutropenia.

Negli animali, le Klebsiellae sono un’importante causa di metriti e piotorace nei cavalli, e di mastiti ed osteomieliti (responsabili di lesioni polmonari) nei bovini (Vanhooren et al., 1999). I batteri coliformi associati alle mastiti bovine generalmente includono, oltre ad *E. coli*, anche *Klebsiella pneumoniae* e *Klebsiella oxytoca*. Le Klebsiellae vengono infatti isolate dalle mastiti con una frequenza compresa tra l’11,3 al 35,5% (Smith et al., 1985).

Tra le specie, è *K. pneumoniae* ed essere quella maggiormente identificata come agente causativo di gravi infiammazioni intramammarie, che si traducono in mastiti acute e sub-acute, determinando un significativo impatto clinico. Al contrario, *K. oxytoca* ha un minore impatto, e

viene generalmente associata a forme di mastiti lievi o sub-cliniche, che determinano secrezioni di latte alterato, ma senza coinvolgimento sistemico (Ahmed et al., 2011).

Uno studio effettuato recentemente da Tsuka et al. (2018), ha messo in evidenza come *Klebsiella oxytoca* abbia ricevuto molta meno attenzione in campo zootecnico rispetto a *K. pneumoniae*. Sono stati quindi condotti esami batteriologici su 1.466 campioni di latte mastitico raccolti tra ottobre 2012 e dicembre 2014. Da questi campioni, sono stati ottenuti 95 isolati di *K. pneumoniae* (prevalenza totale: 6,5%) ed 81 di *K. oxytoca* (prevalenza totale 5,5%). 17 isolati di *K. pneumoniae* ottenuti da 15 animali allevati in 11 allevamenti e 9 isolati di *K. oxytoca* ottenuti da altrettanti animali allevati nella stessa azienda sono stati fenotipicamente confermati come produttori di ESBL (β -lattamasi a largo spettro). Tutti e nove gli isolati di *K. oxytoca* sono stati ottenuti dallo stesso allevamento tra Giugno e Novembre 2013. Tsuka et al. li hanno correlati ad una prevalenza mensile significativamente più alta rispetto ai casi di mastiti sub-cliniche isolati negli altri mesi dell'anno. Da ciò gli autori hanno dedotto che lo stesso ceppo di *K. oxytoca* potrebbe essersi diffuso clonalmente all'interno dello stesso allevamento, mentre il ceppo di *K. pneumoniae* potrebbe essersi diffuso tra i vari allevamenti. Pertanto, il monitoraggio dei patogeni ESBL, tra gli agenti causali della mastite batterica bovina potrebbe aiutare a sviluppare trattamenti e pratiche di controllo più efficienti (Tsuka et al., 2020).

Patogenicità e fattori di virulenza

Tutte le *Klebsiellae* presentano un set di geni responsabili della loro patogenicità e richiesti per l'instaurazione delle infezioni nell'uomo e negli altri ospiti (Arato et al., 2021).

La patogenicità (o potere patogeno) di un microrganismo viene definita come la sua capacità di infliggere un danno all'ospite e dare malattia. La misura quantitativa della patogenicità è indicata con il termine "virulenza", che viene espressa come il numero di cellule che suscitano una risposta patologica nell'ospite in un dato periodo di tempo.

La patogenicità della *Klebsiella* è stata relazionata al numero dei fattori di virulenza. I quattro principali fattori di virulenza sono: le capsule, le adesine fimbriali, i lipopolisaccaridi (LPS), ed i siderofori (Gundogan, 2014), che vengono schematizzati nella *Figura 1.6*.

Figura 1.6. Fattori di virulenza di *K. pneumoniae* (Kp). (1) Capsula. (2) Lipopolisaccaridi (LSP). (3) Fimbrie di tipo 1 e tipo 3. (4) Siderofori chelanti il ferro; l'enterobactina viene prodotta praticamente da tutti i ceppi di Kp, mentre altri siderofori sono tipicamente secreti dai ceppi Hv-Kp. (Arato et al., 2021).

Capsula. Consiste in una matrice extracellulare polisaccaridica che avvolge la cellula batterica, che viene sovra-prodotta nei ceppi ipervirulenti (Hv-Kp). (Arato et al., 2021).

La capsula protegge le Klebsiellae dai meccanismi della difesa immunitaria dell'ospite, eludendo la deposizione del complemento e riducendo il riconoscimento e l'adesione da parte delle cellule epiteliali e dei fagociti, e prevengono la lisi da parte dei fattori battericidi del siero. Questo strato permette al microorganismo di aderire alla superficie dei diversi substrati che colonizzano; infatti, favorendo l'attecchimento dei batteri su superfici solide, può determinare la formazione di biofilms in sistemi delle acque di raffreddamento ed in altre apparecchiature industriali (Gundogan, 2014).

La biosintesi della capsula avviene nel lembo citoplasmatico della membrana interna, dove le sub-unità vengono assemblate con l'apporto di glicosiltrasferasi zucchero-specifiche (Arato et al., 2021).

Tradizionalmente, in base alla diversità della composizione dei glucidi che compongono le sub-unità della capsula, al tipo di legami glicosidici ed alla natura delle forme enantiometriche ed epimeriche, sono stati identificati 77 antigeni K (Podschun et Ullmann, 1998).

Tra i diversi antigeni K, ce ne sono alcuni che vengono più comunemente isolati a livello globale, come K1, K2, K5, K16, K23, K27, K54, K62 e K64. Tra questi, è interessante notare come i sierotipi K1 e K2 si trovano spesso nei ceppi Hv-Kp, indicando che questo lignaggio clonale ha un background genetico specifico che conferisce ipervirulenza alla cellula batterica (Pomakova et al., 2012).

I ceppi ipervirulenti producono una “iper-capsula”, con conseguente fenotipo ipermucoso che contribuisce ulteriormente ad aumentare la resistenza alla lisi mediata dal complemento o dai fagociti. Il gene *rmpA* è stato identificato per la prima volta come regolatore del fenotipo mucoide nel 1989 da Nassif et al., localizzato sul cromosoma o su un grande plasmide di virulenza. La correlazione tra il gene *rmpA* e il fenotipo ipermucoide è molto stretta, infatti, questo gene è stato proposto come biomarcatore per l’identificazione di potenziali ceppi Hv-Kp (Klapler et al., 2021).

Adesine fimbriali. La colonizzazione delle mucose da parte dei batteri è il risultato dell’adesione tra la capsula batterica e lo strato mucoso dell’ospite, e rappresenta il primo passo nello sviluppo dell’infezione. Questo legame avviene mediante le adesine fimbriali, strutture proteiche che riconoscono un’ampia gamma di strutture molecolari e rappresentano il targeting di legame su specifiche superfici tissutali dell’ospite (Podschun et Ullmann, 1998).

Le fimbrie, oltre a facilitare l’attacco e l’adesione alle cellule eucariote, vengono coinvolte anche in altre funzioni, come l’interazione con i macrofagi, la formazione di biofilm, la persistenza intestinale e l’aggregazione batterica. Queste strutture sono tipicamente appendici extracellulari con una lunghezza di 0,5-10 µm ed uno spessore di 2-8 nm (Arato et al., 2021).

La maggior parte degli isolati clinici di *K. pneumoniae* presenta due tipi di adesine fimbriali, le fimbrie di tipo 1 e quelle di tipo 3. Le fimbrie di tipo 1 sono adesine sensibili al mannosio e rientrano nell’adesione batterica alla porzione D-mannosio sulle superfici cellulari dei mammiferi; queste svolgono un ruolo importante nelle infezioni del tratto urinario e respiratorio (Podschun et Ullmann, 1998). È stato dimostrato che anche *K. oxytoca*, *K. planticola* e *K. terricola* sono in grado di produrre fimbrie di tipo 1 (Gundogan, 2014).

Le fimbrie di tipo 3 sono in grado di agglutinare solo gli enterociti che sono stati trattati con tannini. Anche se il nome pili emoagglutinanti Klebsiella-simili resistenti al mannosio lascia intendere che queste fimbrie siano sintetizzate solamente dai batteri appartenenti al genere *Klebsiella*, è stato dimostrato che sono presenti anche in altri generi come *Enterobacter*, *Proteus* e *Serratia*. (Huynh et al., 2017). Le fimbrie di tipo 3 svolgono un ruolo significativo nella formazione di biofilm di *K. pneumoniae* su superfici plastiche (Gundogan, 2014).

Lipopolisaccaridi (LPS). I lipopolisaccaridi si compongono di tre sezioni distinte: lipide A, nucleo e polisaccaride O. Il lipide A (o endotossina) ancora la molecola LPS alla membrana esterna. L’endotossina può essere rilasciata durante la crescita cellulare e la lisi batterica e secerne indirettamente varie citochine infiammatorie. È riportato che l’endotossina di *K. pneumoniae* riduce l’attività degli enzimi epatici che metabolizzano i farmaci, in parte a causa della sovrapproduzione di ossido nitrico nel plasma. La regione del nucleo viene a sua volta

suddivisa in nucleo interno e nucleo esterno. Il nucleo interno è altamente conservato all'interno delle *Enterobacteriaceae*, mentre la regione esterna dimostra una varietà sempre più riconosciuta. Strutture chimiche variabili nelle catene O danno origine ad una serie di antigeni sierologicamente distinti (Huynh et al., 2017).

L'antigene O dell'LPS possiede una gamma limitata di strutture, risultanti dalla diversa composizione degli zuccheri e dai legami glicosidici. La nomenclatura dei sierotipi O è stata rivista più volte nel corso degli anni, tuttavia, la classificazione più recente include 11 sierotipi: O1, O2a, O2ac, O2afg, O2aeh, O3, O3a, O3b, O4, O5, O7, O8 e O12 (Patro et al., 2020).

Gli antigeni O vengono sintetizzati nel citoplasma e trasportati sulla superficie batterica attraverso una via dipendente dal trasportatore adenosina trifosfato(ATP)-binding cassette (Aarato et al., 2021).

Siderofori. Quasi tutti gli organismi hanno bisogno di ferro, che è un elemento essenziale per la vita. Quando il ferro ionico è presente in concentrazioni relativamente elevate, un sistema di trasporto del ferro legato alla membrana a bassa affinità è in grado di soddisfare il fabbisogno della cellula batterica. A basse concentrazioni di ferro però, questo sistema non è in grado di accumulare ioni sufficienti per soddisfare le esigenze microbiche. In queste condizioni, i batteri aerobi e anaerobi facoltativi producono frequentemente chelati organici (siderofori) che solubilizzano il ferro esogeno, rendendolo disponibile per il trasporto nella cellula. È stato scoperto che i ceppi di *K. pneumoniae* producono siderofori ferrochelanti ad alta affinità (Gundogan, 2014).

È stato dimostrato che la produzione da parte di *K. pneumoniae* di siderofori come enterobactina, yersiniabactina, salmochelina e aerobactina, è fortemente correlata con la virulenza *in vivo*, e differenzia i ceppi ipervirulenti da quelli classici. Per questo motivo, i siderofori sono stati suggeriti come potenziali biomarcatori da implementare nei test di screening (Russo et al., 2019).

Ognuna di queste molecole presenta un recettore specifico sulla superficie batterica in grado di legare il sideroforo e mediare l'assorbimento del ferro (Holden et al., 2016).

Diversi studi hanno riportato un'alta frequenza di produzione di siderofori anche per isolati di *K. oxytoca* isolati da vari alimenti come carne, latte e loro prodotti (Gundogan, 2014).

Antibiotico resistenza

È ormai ben noto che l'uso di antibiotici negli animali da allevamento, così come negli animali da compagnia e nell'Uomo porta allo sviluppo, da parte dei batteri, di antibiotico-resistenza. Tale fenomeno rappresenta una grande preoccupazione perché le stesse molecole, o molecole strettamente correlate, vengono usate sia in campo umano che in campo animale, riducendo fortemente le opzioni terapeutiche per l'uomo.

K. pneumoniae e *K. oxytoca* multi-resistenti agli antibiotici sono stati isolati da tacchini, bovini, polli e prodotti lattiero-caseari. Un'elevata incidenza di multi-resistenze sono state riportate anche in ambienti acquatici, pesci e gamberi (Gundogan, 2014). Tuttavia, la maggior parte dei dati e degli studi, fanno riferimento a *Klebsiella pneumoniae*. Nel tempo, *K. pneumoniae* ha sviluppato resistenza a diverse classi di antimicrobici, limitando così le opzioni terapeutiche disponibili. La produzione di β -lattamasi di classe A rende il batterio resistente alle penicilline ed alle cefalosporine a spettro ristretto. Negli ultimi anni, la produzione ESBLs (β -lattamasi a spettro esteso) capaci di rendere inefficaci i β -lattamici ad ampio spettro, incluse le cefalosporine di terza generazione, ha aumentato il ricorso ai carbapenemi, favorendo la rapida diffusione delle resistenze anche a quest'ultima classe di antibiotici (Tsuka et al., 2021).

In uno studio effettuato nel 2020, Wang et al. riportano i geni principalmente correlati alla resistenza a diverse classi di antimicrobici in *K. pneumoniae* (Tabella 1.8).

La resistenza ai carbapenemi rappresenta oggi un rilevante problema di sanità pubblica, e spesso insorge in ceppi già resistenti ad altre classi di β -lattamici.

In Italia, dal report effettuato dal sistema di sorveglianza dell'antibiotico-resistenza coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) emerge che: dopo una diminuzione nel 2017 e 2018 della percentuale di *K. pneumoniae* resistenti ai carbapenemi (imipenem, meropenem), nel 2019 si è osservato un leggero aumento rispetto all'anno precedente (dal 26,8% al 28,5%), così come per le cefalosporine di terza generazione – cefotaxamine, ceftazidime, ceftriaxone – (dal 52,7% del 2018 al 57% del 2019), per gli aminoglicosidi – gentamicina, amikacina – (dal 35,5% nel 2018 al 39,0% nel 2019) e per i fluorochinoloni – ciprofloxacina, levofloxacina – (dal 52,7% nel 2018 al 54,7% nel 2019) (Bellino et al., 2020).

I valori sopraindicati vengono schematicamente riportati nel grafico in *Figura 1.7*.

Tabella 1.8. Geni correlati all'antibiotico resistenza in *K. pneumoniae* (Wang et al., 2020)

The Characteristic of <i>K. pneumoniae</i>	Gene Name	Function
β-lactam resistance	<i>blaSHV-1</i> and <i>blaTEM-1</i>	Penicillin resistance
	<i>blaSHV-2</i>	Extended-spectrum β-lactamase (ESBL) gene
	<i>blaTEM-3</i>	plasmid-mediated ESBL variant
	<i>blaCTX-M</i>	ESBLs in <i>K. pneumoniae</i> caused by iatrogenic outbreaks
Polymyxin resistance	<i>ramA</i>	Activating efflux pump; increasing acquired β-lactamase-mediated β-lactam resistance
	<i>blaOXA</i> , <i>blaGES</i> , <i>blaSFO</i> , <i>blaPER</i> , <i>blaTLA</i> , <i>blaVEB</i> and <i>blaKLUC-5</i>	Horizontal gene transfer acquisition
	<i>lpxM</i> , <i>ramA</i>	Maturation of lipid A and lipid A neutralization
	<i>pbxP</i> , <i>pmrE</i>	Combination of amino arabinose
	<i>pmrC</i>	Combination of phosphoethanolamine
	<i>pagP</i>	Combination of palmitate
	<i>phoPQ</i> , <i>pmrA</i> , <i>pmrD</i> and <i>mgrB</i>	LPS modified gene regulators
	<i>RarA</i>	High expression of efflux pumps <i>AcrAB-TolC</i> and <i>KpnEF</i>
	<i>WcaJ</i>	Non-mucus phenotype; increasing polymyxin resistance
	<i>mcr-1</i>	Encoding a family of phosphoethanolamine transferases that can bind to phosphoethanolamine
Tigecycline resistance	<i>AcrAB-TolC</i> , <i>OqxAB</i>	Overexpression of efflux pumps lead to tigecycline resistance
	<i>RarA</i> , <i>RamA</i> , <i>RamR</i> and <i>AcrR</i>	Regulators of efflux pumps
	<i>Lon</i> and <i>rpsJ</i>	Encoding ribosome protein S10
	<i>ompK35K</i>	Decreased transcript level of porin <i>ompK35K</i> can also lead to enhanced resistance
	<i>tetA</i>	Encoding tetracycline-resistant efflux pumps
Aminoglycoside resistance	<i>aac</i> families	Plasmid-mediated resistance genes
	<i>ant</i> families	Plasmid-mediated resistance genes
	<i>aph</i> families	Plasmid-mediated resistance genes
	<i>AcrAB-TolC</i>	Efflux pump systems; resistance to tobramycin and gentamicin
	<i>kpnEF</i>	Efflux pump systems; significant resistance to tobramycin and spectinomycin
	<i>KpnO</i>	Directly involved in aminoglycoside resistance; resistance of tobramycin, streptomycin and spectinomycin
Quinolone resistance	<i>rrs</i> or <i>rpsL</i>	<i>rpsL</i> mutations associated with high fitness costs and reduced virulence
	DNA gyrase (<i>gyrA-gyrB</i> subunit) Topoisomerase IV (<i>parC-parE</i> subunit)	Resistance of nalidixic acid and ofloxacin
	<i>OmpK36</i>	Cell permeability
	<i>acrAB</i>	Cell permeability
	<i>kdeA</i>	Cell permeability
	<i>OqxAB</i>	Efflux pump; plasmid-mediated quinolone resistance
	<i>qnr</i>	Encoding a family of proteins that protect DNA gyrase and topoisomerase IV from quinolone inhibitory activity
<i>aac(6')-Ib-cr</i>	Quinolone modification	

Figura 1.7. Resistenza di *K. pneumoniae* a cefalosporine di terza generazione, carbapenemi, aminoglicosidi e fluorochinoloni, Italia 2015-2019 (Bellino et al., 2020).

Tabella 1.9. Profilo di antibiotico-resistenza in isolati umani *K. pneumoniae*, Italia 2019 (Bellino et al., 2019).

Classe di antibiotici	Antibiotico	Isolati (n)	R (%)	95% IC R (%)
Penicilline	Amoxicillina-Acido Clavulanico	6.715	60,0	58,9-61,2
	Piperacillina-Tazobactam	7.541	47,8	46,7-48,9
Cefalosporine III generazione	Cefotaxime	6.755	55,5	54,3-56,7
	Ceftazidime	7.654	55,5	54,4-56,6
	Ceftriaxone	593	63,6	59,6-67,5
	Ceftazidime-Avibactam	1.189	3,8	2,8-5,0
Carbapenemi	Imipenem	3.122	27,8	26,2-29,4
	Meropenem	7.314	27,7	26,7-28,8
	Ertapenem	6.461	34,7	33,6-35,9
Aminoglicosidi	Amikacina	7.609	16,7	15,9-17,6
	Gentamicina	7.679	32,6	31,5-33,6
Fluorochinoloni	Ciprofloxacina	7.667	54,8	53,6-55,9
	Levofloxacina	1.537	59,1	56,6-61,6
Glicilcicline	Tigeciclina	3.020	18,0	16,6-19,4

R=resistenza; IC=intervallo di confidenza

Relativamente alla Tabella 1.9, che riporta il profilo di antibiotico-resistenza di *K. pneumoniae* in Italia (Bellino et al., 2019), si può notare che alte percentuali di resistenza sono state riscontrate nei confronti di amoxicillina-acido clavulanico (60%) e piperacillina-tazobactam (47,8%) per quanto riguarda le Penicilline, alle cefalosporine di terza generazione (>50%) e ai carbapenemi (tra 27,7% e 34,7%).

Klebsiellae negli Alimenti

È da tempo nota la presenza di membri della famiglia delle *Enterobacteriaceae* negli alimenti come organismi contaminanti o deterioranti.

Le Klebsiellae, infatti, possono contaminare diversi alimenti e contribuire alla diffusione di malattie ed al deterioramento dei prodotti. Tuttavia, a causa dell'ampia distribuzione di questi batteri sia in natura che nei tratti gastrointestinali di un'ampia gamma di animali, l'origine della contaminazione non è sempre chiara (Vanhooren et al., 1999).

K. pneumoniae, *K. oxytoca*, *K. variicola*, *K. terrigena* e *K. planticola* si trovano comunemente nelle acque reflue ricche di carboidrati e nelle acque superficiali, nel suolo, in prodotti vegetali e verdure fresche, nella canna da zucchero ecc...

Tra gli animali domestici, i principali ospiti di questi batteri sono i bovini. Pertanto, data la stretta associazione tra questi microrganismi e gli animali, risulta difficile evitare la contaminazione del latte crudo e della carne. Diversi studi hanno dimostrato che *K. pneumoniae* e *K. oxytoca* possono essere isolate da campioni di latte crudo, latte pastorizzato, gelato, formaggio, carne, pollo e pesce. Nei prodotti sottoposti a trattamento termico (pastorizzazione) la presenza di questi batteri viene considerata come una contaminazione post-trattamento dovuta ad operazioni igienico-sanitarie non appropriate (Gundogan, 2014).

Le specie di *Klebsiella* sono in grado di determinare deterioramenti dei prodotti alimentari di origine animale perché, secernendo lipasi e proteasi, causano la formazione di solfuri e trimetilammina, responsabili di odori sgradevoli, e formano dei film gelatinosi sulle superfici. Sebbene microrganismi appartenenti alla famiglia delle *Enterobacteriaceae* come *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Yersinia enterocolitica* e ceppi patogeni di *Escherichia coli* siano agenti consolidati di malattie batteriche di origine alimentare, *Klebsiella spp.*, è stata raramente segnalata come causa di intossicazione alimentare (Gundogan, 2014).

Recentemente, Hartantyo et al. (2020) hanno condotto uno studio per determinare se *K. pneumoniae* ipervirulento isolato nell'intestino potesse essere trasmesso attraverso l'alimentazione. Sono stati infatti esaminati dettagliatamente una gamma di alimenti crudi e RTE, da cui *K. pneumoniae* è stato isolato nel 21% (147 su 698) dei campioni testati. Sulla base della PCR nessun isolato di *Klebsiella* portava il gene *rmpA* legato all'ascesso epatico, per cui non ha fornito prove di un legame tra gli alimenti e la malattia. Tuttavia, è stato osservato un aumento di virulenza associato alla resistenza fenotipica a più classi di antibiotici, tra cui le cefalosporine di terza generazione, in isolati provenienti da verdure crude, fegato di pollo e da un piatto RTE, sempre a base di pollo.

Sebbene le specie appartenenti al genere *Klebsiella* non siano ancora state associate a tossinfezioni alimentari e indipendentemente dalla patogenicità dei ceppi, questi microrganismi contribuiscono ad aumentare il pool genetico di resistenza lungo la catena alimentare. Sono pertanto necessarie pratiche igieniche di processo molto accurate, in modo da ridurre i rischi di contaminazione da *Klebsiella spp.* (Hartantyo et al., 2020).

1.5 Whole Genome Sequencing: opportunità e challenges della metodica applicata alla Sicurezza Alimentare

La determinazione delle sequenze di DNA, e di conseguenza la conoscenza del genoma degli organismi, risultano utili in ogni campo della biologia, e lo sviluppo di metodi per il sequenziamento del DNA ha accelerato notevolmente la ricerca in molti ambiti scientifici.

Il sequenziamento di prima generazione, sviluppato da Frederick Sanger, consiste nel metodo di terminazione della catena del DNA mediante l'utilizzo di nucleotidi modificati (di-deossinucleotidi) (Sanger et al., 1977).

A partire dal 2003, in seguito al “Progetto Genoma Umano” lanciato dal National Human Genome Research Institute, sono state sviluppate diverse nuove tecnologie che hanno segnato una svolta rivoluzionaria nella possibilità di caratterizzare genomi di grandi dimensioni, grazie alla possibilità di sequenziamento in parallelo di più frammenti ed al sequenziamento di ogni frammento per diverse volte in un'unica analisi, l'NGS permette di ottenere una quantità di informazioni genetiche in tempi e costi molto più ristretti rispetto al sequenziamento Sanger (Schloss et al., 2020). Queste tecniche sono note collettivamente come “Next Generation Sequencing (NGS)”, e vengono ulteriormente classificate in tecniche di seconda e terza generazione.

Esistono diversi sistemi di sequenziamento NGS, ognuno dei quali è sviluppato da un'azienda differente (Liu et al., 2012).

Tra le tecniche di seconda generazione, le piattaforme più conosciute ed utilizzate sono prodotte da: Illumina, Roche e Thermo-Fisher:

- Il processo di sequenziamento Illumina si basa sul concetto di sequenziamento per sintesi, e le principali piattaforme commercializzate sono: NovaSeq, NextSeq, HiSeq, HiScan, MiSeq e MiniSeq.
- La piattaforma attualmente commercializzata da Roche è denominata 454, e comprende due differenti sequenziatori: GS FLX e GS Junior. Questi sistemi si basano sul pirosequenziamento, che prevede la rilevazione del pirofosfato rilasciato durante la fase di incorporazione dei nucleotidi.
- Per quanto riguarda la ThermoFisher, i sequenziatori sono prodotti dalla divisione Ion Torrent e vengono suddivisi in due linee: una costituita dalla piattaforma Ion PGM, e l'altra da Ion S5 e Ion SS XL. Tutte queste piattaforme utilizzano un sistema di sequenziamento con semiconduttori

(Jefferson et al., 2017).

Le tecniche di terza generazione invece, sono fornite dalle aziende Pacific Biosciences (PacBio) ed Oxford Nanopore Technologies (ONT). Queste piattaforme permettono di effettuare un sequenziamento molto più rapido e senza necessità di amplificazione (Xiao et Zhou, 2020).

La piattaforma PacBio adotta la tecnologia di sequenziamento molecolare in tempo reale (“single-molecule real-time” o SMRT); la Nanopore, invece, attraverso il sequenziatore MinION, ha sviluppato una tecnica che prevede il passaggio del DNA all’interno di nanopori inseriti in una membrana resistente all’elettricità (Xiao et Zhou, 2020).

All’interno del NGS, vengono riconosciuti essenzialmente tre diversi metodi: il sequenziamento dell’intero esoma (“Whole-Exome Sequencing” – WES), il sequenziamento dell’intero genoma (“Whole Genome Sequencing” – WGS) ed il sequenziamento mirato di pannelli di geni (“Targeted NGS testing”) (Jefferson et al., 2017).

Tra questi, il metodo più interessante è rappresentato dal “Whole Genome Sequencing”.

Il sequenziamento dell’intero genoma viene definito dall’NCI (National Cancer Institute) come un’analisi di laboratorio che consente di determinare la sequenza nucleotidica completa del DNA di un individuo (inclusa la sequenza non codificante) in un unico momento.

Il sequenziamento WGS, essendo appunto una tecnica di sequenziamento di nuova generazione, si realizza attraverso i seguenti passaggi principali:

1. Preparazione del campione

Come per tutte le applicazioni NGS, la preparazione del campione costituisce il primo step nel flusso di lavoro del WGS, e rappresenta la chiave per sbloccare il potenziale di ogni campione.

Il DNA che viene estratto dal campione biologico subisce un processo di frammentazione con l’obiettivo di creare frammenti casuali con estremità sovrapponibili di dimensioni comprese tra 150 e 600 pb (a seconda della piattaforma e del tipo di applicazione che si intende utilizzare). (Head et al., 2014).

2. Creazione delle Library

I frammenti di DNA vengono convertiti in Library attraverso il legame chimico con specifiche sequenze sintetiche, dette “adapter”. Queste ultime, essendo complementari a sequenze oligo-nucleotidiche presenti sulla piattaforma, consentono poi l’immobilizzazione del campione sul supporto fisico della reazione di sequenziamento (che può essere rappresentato ad esempio da una matrice di vetro di una cella a flusso).

La maggior parte delle piattaforme richiede un'amplificazione del materiale di partenza per incrementare il segnale di rilevamento. Ciò viene fatto generalmente attraverso PCR in modo tale da ottenere dei cluster di migliaia di molecole identiche (Head et al., 2014)

Figura 1.8. Preparazione dei campioni ed ottenimento delle librerie per il WGS

(<https://sequencing.roche.com/en/products-solutions/solutions/sample-prep-solutions.html>)

3. Sequenziamento

Il sequenziamento costituisce la fase finale dell'intero processo e permette di ottenere una composizione ordinata della sequenza. Durante le fasi cicliche del processo vengono aggiunti i nucleotidi fluorescenti ed uno specifico detector rileva l'emissione della fluorescenza, che sarà diversa e specifica per ciascun nucleotide (A, C, G, T). Dopodiché, il software registra le diverse emissioni di fluorescenza e le converte nella sequenza nucleotidica corrispondente o "reads" (Jefferson et al., 2017).

4. Analisi dei dati

L'analisi dei dati ottenuti dal sequenziamento avviene con l'ausilio di algoritmi e l'impiego di software dedicati. Nelle applicazioni configurate secondo normativa CE-IVD, l'interpretazione e l'elaborazione dei dati avviene in modo automatico, con restituzione del solo dato ottenuto e generalmente senza ulteriori analisi da parte dell'operatore (Jefferson et al., 2017).

Figura 1.9. WGS Workflow

(<https://www.cdc.gov/pulsenet/pathogens/protocol-images.html#wgs>)

Sebbene questo metodo sia comunemente associato al sequenziamento dei genomi umani, la flessibilità delle tecnologie di sequenziamento di nuova generazione rende il WGS molto utile anche in ambito di Sicurezza Alimentare, compresa la sorveglianza delle zoonosi batteriche di origine alimentare, l'ispezione ed il monitoraggio di batteri negli alimenti, il rilevamento e la gestione delle epidemie batteriche e gli sviluppi delle tecnologie alimentari (FAO, 2016).

Benefici ed inconvenienti nell'utilizzo del WGS nella gestione della sicurezza alimentare

La FAO, nel report "Application of Whole Genome Sequencing in food safety management", redatto nel 2016, indica i principali vantaggi e svantaggi dell'utilizzo della tecnologia WGS in ambito di Sicurezza Alimentare. Tra i benefici vengono riportati:

- Specificità e sensibilità delle performances: il WGS ha un alto potere discriminante, ovvero fornisce informazioni più precise sui patogeni rispetto alle metodologie convenzionali. Ciò consente quindi un collegamento molto più specifico degli isolati tra casi umani e casi alimentari ed ambientali, in modo da fornire ipotesi più concrete rispetto all'origine della malattia. Questo aspetto permette anche alle Autorità di rispondere alle

indagini sui focolai con un approccio mirato, limitando il numero di prodotti alimentari implicati, nonché la dimensione dei focolai, e quindi il numero di casi umani

- Velocità: in condizioni ottimali, i risultati del WGS possono essere forniti in pochi giorni. Ciò rappresenta un vantaggio chiave per aiutare ad intraprendere rapidamente le azioni appropriate per proteggere la salute pubblica. La rapidità nell'ottenimento dei risultati può ridurre anche gli sprechi alimentari e i danni all'industria, evitando richiami di prodotti alimentari non necessari
- Universalità del metodo per tutti i patogeni: poiché le metodologie tradizionali spesso richiedono ai laboratori di accreditare metodologie di identificazione e tipizzazione specifiche per specie, l'universalità del Whole Genome Sequencing rappresenta un vantaggio in termini di efficienza, costi e tempistiche
- Costi: nel tempo si sta assistendo ad una diminuzione dei costi di realizzazione del sequenziamento dell'interno genoma, e questo trend sembra essere continuo e costante. Il WGS, soprattutto se relazionato ai brevi tempi di esecuzione, risulta più conveniente rispetto alle metodiche di sierotipizzazione convenzionali, che richiedono numerosi set di test e tecniche. Tuttavia, il costo reale delle apparecchiature e dei materiali potrebbe essere ancora limitante nei paesi in via di sviluppo.
- Semplicità di utilizzo rispetto ai metodi convenzionali (come la sierotipizzazione)
- Possibilità di rianalisi: man mano che emergono nuove tecniche di sequenziamento e vengono sviluppati nuovi metodi analitici, i dati archiviati possono essere confrontati con i risultati delle nuove tecnologie o possono essere rianalizzati.

I possibili svantaggi ed inconvenienti, riguardano principalmente:

- Archiviazione dei dati: la grande quantità di dati generata dal WGS richiede sia spazio fisico che virtuale, e l'utilizzo di "depositi locali" potrebbe rappresentare un ulteriore costo. Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare degli archivi globali, che possano rendere i dati disponibili pubblicamente.
- Gestione ed interpretazione dei dati: per sfruttare appieno le potenzialità del WGS, è necessaria la presenza di personale altamente qualificato.
- Opportunità commerciali sbilanciate tra i diversi paesi: se i paesi con limitate risorse e capacità non sono in grado di fornire lo stesso livello di dati basati sul WGS sui prodotti alimentari di esportazione rispetto ai paesi maggiormente sviluppati, ci potrebbero essere delle limitazioni nell'instaurazione di rapporti commerciali.

Inoltre, secondo Jagadeesan et al., uno dei maggiori challenges dell'applicazione del WGS in ambito di Sicurezza Alimentare è la standardizzazione delle pipelines, in quanto i dati

generati devono essere comparabili a livello globale, indipendentemente dalla piattaforma di sequenziamento, dall'approccio bio-informatico e dal software utilizzato. Sebbene esistano standard e linee guida per il sequenziamento del genoma umano, pochi sono disponibili per il WGS microbico. Ciò è principalmente dovuto al fatto che la genomica dei batteri patogeni è in rapido sviluppo e comprende strumenti e protocolli, come quelli bioinformatici, che non sono stati precedentemente sottoposti a procedure di standardizzazione (Jagadeesan et al., 2019).

Per migliorare l'interpretazione dei dati e consentire un utilizzo diffuso del Whole Genome Sequencing nella routine della gestione della Sicurezza Alimentare delle industrie alimentari, ci si dovrà focalizzare sulla standardizzazione dei protocolli, in modo tale da consentire la condivisione globale ed il confronto dei dati del sequenziamento (Jagadeesan et al., 2019).

CAPITOLO 2. Scopo della ricerca

All'interno dei prodotti lattiero-caseari il formaggio ha registrato un incremento di produzione negli ultimi anni. In particolare, i formaggi freschi e a pasta molle rientrano tra le categorie di formaggio più prodotte in Europa ed in Italia.

Nella penisola, la maggior parte di questi alimenti viene prodotta artigianalmente a livello locale seguendo delle metodiche standardizzate riassunte in specifici disciplinari, nei quali, oltre ai protocolli di produzione, viene definita la regione geografica di provenienza, non solo del prodotto, ma anche delle materie prime.

Se da una parte la natura locale della produzione artigianale ha mostrato le sue qualità resilienti nella risposta alla pandemia da Covid-19, dall'altra tali tipi di produzione non presentano una completa automazione del processo produttivo. Una lavorazione per lo più manuale, implica infatti una minore possibilità di controllo dei parametri produttivi, suggerendo un maggiore rischio in termini di igiene di processo e sicurezza alimentare.

A tale proposito lo scopo della presente ricerca è stato di monitorare l'enumerazione di batteri indicatori di igiene di processo, tra cui le *Enterobacteriaceae*, e di identificare e caratterizzare gli isolati appartenenti a tale famiglia. In particolare, sono stati raccolti campioni ambientali ed alimentari in azienda e campioni alimentari durante la fase di conservazione a 2°C, 8°C e 2/8°C. In totale sono stati analizzati 810 campioni, appartenenti a sei lotti di produzione, nel periodo compreso tra Gennaio 2020 e Marzo 2021.

Vista la rilevazione di un alto numero di isolati appartenenti al genere *Klebsiella spp.*, che include generalmente ceppi descritti in letteratura come patogeni di interesse nosocomiale spesso resistenti a diverse classi antibiotiche, l'attenzione della presente ricerca si è concentrata sull'identificazione e sulla tipizzazione fenotipica e genotipica di tali isolati, nonché sulla valutazione della suscettibilità antimicrobica. Inoltre, tramite Whole Genome Sequencing (WGS), si è proceduto alla valutazione della presenza dei determinanti genetici di antibiotico resistenza e virulenza ed alla loro localizzazione all'interno del genoma.

CAPITOLO 3. Materiali e metodi

3.1 Piano di Campionamento

Nell'analisi sperimentale sono stati inclusi campioni appartenenti a 6 lotti di formaggio fresco a pasta molle prodotto artigianalmente in un'azienda lattiero-casearia del territorio. Il piano di campionamento è stato condotto sia in azienda che durante la fase di conservazione del prodotto finito, ed i campioni sono stati prelevati nel periodo compreso tra Gennaio 2020 e Marzo 2021. Per ogni campione di ogni lotto sono eseguite 5 repliche, per un totale di 810 campioni analizzati complessivamente, di cui 360 prelevati in azienda e 450 durante la shelf-life.

Campionamento in azienda

In azienda, oltre alle materie prime utilizzate, sulla base di dati storici e dell'esame delle fasi del processo produttivo del formaggio, sono stati inclusi campioni ambientali delle diverse aree di produzione, prelevati secondo le procedure ISO 18593:2018. I campioni raccolti sono stati nominati come riportato in *Tabella 3.1*.

Tabella 3.1. Legenda nomenclatura dei campioni prelevati in azienda.

Sigla campione	Descrizione
MBP	Latte prima della pastorizzazione (<i>Milk before pasteurization</i>)
MPP	Latte pastorizzato (<i>Milk after pasteurization</i>)
CR	Caglio di vitello (<i>Calf rennet</i>)
SEW	Tampone ambientale - camera calda (<i>swab - environment - warm room</i>)
SWW	Tampone acque di drenaggio -camera calda (<i>swab - water drainage - warm room</i>)
CW	Formaggio in camera calda (<i>Cheese warm room</i>)
SEM	Tampone ambientale camera di maturazione (<i>swab- environment -maturation room</i>)
SWM	Tampone acque di drenaggio - camera di maturazione (<i>swab -water drainage - maturation room</i>)
CM	Formaggio in camera di maturazione (<i>Cheese maturation room</i>)
SG	Tampone guanti operatori nell'area di confezionamento (<i>swab -gloves of workers in packaging area</i>)
SWP	Tampone acque di drenaggio - area di confezionamento (<i>swab -water drainage -packaging area</i>)
CP	Formaggio confezionato - giorno 0 (<i>Packed cheese day 0</i>)

Campionamento durante la conservazione

Al fine di valutare le caratteristiche microbiologiche del formaggio artigianale durante la shelf-life, i 6 lotti di prodotto confezionato sono stati monitorati a diversi tempi e temperature di conservazione.

Sono state testate 3 diverse temperature di conservazione: la temperatura di refrigerazione (2°C), la temperatura di abuso termico statico (8°C) e quella di abuso termico dinamico (2°C per 5 giorni ed 8°C per i restanti 10 giorni). In corrispondenza di ciascuna temperatura, il formaggio è stato analizzato al 1°, 4°, 8°, 11° e 15° giorno di conservazione.

Sulla base di questo schema, ogni campione è stato nominato con una sigla (Tabella 3.2).

Tabella 3.2. Legenda nomenclatura dei campioni prelevati durante la shelf-life del prodotto.

Sigla campione	Descrizione
CP1-2°-1	Formaggio confezionato giorno 1 - conservazione 2°C (<i>Packed cheese day 1, storage 2°C -sample 1</i>)
CP1-8°-1	Formaggio confezionato giorno 1 - conservazione ad 8°C (<i>Packed cheese day 1, storage 8°C -sample 1</i>)
CP1-2/8°-1	Formaggio confezionato giorno 1 - conservazione 2°C per i primi 5 giorni e ad 8°C per i restanti 10 giorni (<i>Packed cheese day 1, storage for the first 5 days at 2°C and remaining 10 days at 8°C -sample 1</i>)
CP4-2°-1	Formaggio confezionato giorno 4 - conservazione a 2°C (<i>Packed cheese day 4, storage 2°C -sample 1</i>)
CP4-8°-1	Formaggio confezionato giorno 4 - conservazione a 8°C (<i>Packed cheese day 4, storage 8°C - sample 1</i>)
CP4-2/8°-1	Formaggio confezionato giorno 4 - conservazione a 2°C per i primi 5 giorni e ad 8°C per i restanti 10 giorni (<i>Packed cheese day 4, storage for the first 5 days at 2°C and remaining 10 days at 8°C -sample 1</i>)
CP8-2°-1	Formaggio confezionato giorno 8 - conservazione 2°C (<i>Packed cheese day 8, storage 2°C -sample 1</i>)
CP8-8°-1	Formaggio confezionato giorno 8 - conservazione 8°C (<i>Packed cheese day 8, storage 8°C -sample 1</i>)
CP8-2/8°-1	Formaggio confezionato giorno 8 - conservazione a 2°C per i primi 5 giorni e ad 8°C per i restanti 10 giorni (<i>Packed cheese day 4, storage for the first 5 days at 2°C and remaining 10 days at 8°C -sample 1</i>)
CP11-2°-1	Formaggio confezionato giorno 11 - conservazione 2°C (<i>Packed cheese day 1, storage 2°C -sample 1</i>)
CP11-8°-1	Formaggio confezionato giorno 11 - conservazione 8°C (<i>Packed cheese day 1, storage 2°C -sample 1</i>)
CP11-2/8°-1	Formaggio confezionato giorno 11 - conservazione a 2°C per i primi 5 giorni e ad 8°C per i restanti 10 giorni (<i>Packed cheese day 4, storage for the first 5 days at 2°C and remaining 10 days at 8°C -sample 1</i>)
CP15-2°-1	Formaggio confezionato giorno 15 - conservazione 2°C (<i>Packed cheese day 1, storage 2°C -sample 1</i>)
CP15-8°-1	Formaggio confezionato giorno 15 - conservazione 8°C (<i>Packed cheese day 1, storage 2°C -sample 1</i>)
CP15-2/8°-1	Formaggio confezionato giorno 15 - conservazione a 2°C per i primi 5 giorni e ad 8°C per i restanti 10 giorni (<i>Packed cheese day 4, storage for the first 5 days at 2°C and remaining 10 days at 8°C -sample 1</i>)

Il piano di campionamento del progetto prevedeva molteplici analisi microbiologiche, tra cui l'enumerazione delle *Enterobacteriaceae*, dei lattobacilli e la conta batterica totale. In parallelo, è stato effettuato l'isolamento dei principali microrganismi patogeni, quali

Staphylococcus aureus, *Listeria monocytogenes*, *Salmonella spp.* ed *Escherichia coli* e, sui batteri isolati, sono state fatte analisi fenotipiche e genotipiche per la loro identificazione. Nella presente tesi l'attenzione è stata posta sulle *Enterobacteriaceae*.

3.2 Enumerazione delle *Enterobacteriaceae*

Lo standard di riferimento preso in considerazione per l'esecuzione dell'analisi è la ISO 21528-2:2017 che descrive appunto il metodo orizzontale per l'identificazione e la conta delle *Enterobacteriaceae*.

Venticinque grammi di campione sono stati aggiunti a 225mL di brodo non selettivo di pre-arricchimento (BPW – Buffered Peptone Water). Dopo omogeneizzazione in Stomacher per 1 minuto, sono state eseguite delle diluizioni seriali 1:10 che sono state inoculate piastre di VRBGA (Violet Red Bile Glucose Agar).

Le piastre sono state successivamente incubate overnight a 37°C. Dopo incubazione sono state contate le colonie di forma rotondeggiante e di colore viola.

3.3 Identificazione fenotipica delle *Enterobacteriaceae*

Dalle piastre dei campioni con una concentrazione batterica di *Enterobacteriaceae* maggiore a 10 CFU/g, alcune colonie rappresentative sono state passate in piastre di TSA (Tryptic Soy Agar) mediante ansa e re-incubate overnight a 37°C.

Per l'identificazione fenotipica, i microrganismi isolati in TSA sono stati prelevati dalle piastre di terreno e sottoposti ad un test di biotipizzazione mediante Kit pronti all'uso RapID™ ONE System (ThermoFisher Scientific).

All'interno del kit è presente un pannello contenente diversi substrati (suddivisi in 18 pozzetti) che, una volta entrati in contatto con il microrganismo ed incubati a 37°C per 4 ore, forniscono una risposta cromatica.

Questa risposta verrà successivamente tradotta dall'operatore, mediante l'ausilio di una legenda a colori, in un codice numerico da inserire all'interno di un software online che fornisce l'esito dell'analisi. Un esempio di test di biotipizzazione effettuato con kit rapido viene riportato nell'immagine sottostante (*Figura 3.1*).

Figura 3.1. Test di biotipizzazione con legenda a colori.

3.4 Identificazione genotipica di *Klebsiella spp.*

Successivamente all'analisi fenotipica, si è proceduto alla conferma mediante PCR di *Klebsiella spp.* In accordo con Kimura et al. (1999), l'estrazione del DNA è stata effettuata con il metodo Chelex.

Per l'analisi è stato fatto riferimento al protocollo riportato da Chander et al. (2011), che hanno sviluppato un metodo di PCR multiplex per la differenziazione di *K. pneumoniae* e *K. oxytoca*. I primers genere e specie specifici per l'amplificazione delle due specie sono stati utilizzati in una miscela di reazione singola (Tabella 3.3).

Tabella 3.3. Lista dei primers utilizzati per la PCR multiplex (Chander et al., 2011).

Primer name	Sequence (5'-3')	Target gene	Product size (bp)
KP (F)	CAA CGG TGT GGT TAC TGA CG	<i>rpo B</i>	108
(R)	TCT ACG AAG TGG CCG TTT TC		
KO (F)	GAT ACG GAG TAT GCC TTT ACG GTG	<i>peh X</i>	343
(R)	TAG CCT TTA TCA AGC GGA TAC TGG		
Kleb. (F)	CGC GTA CTA TAC GCC ATG AAC GTA	<i>gyr A</i>	441
(R)	ACC GTT GAT CAC TTC GGT CAG G		

Le concentrazioni utilizzate per l'ottenimento della miscela di reazione (di ciascun campione) in un volume di 50 μ L sono state: buffer 1X, 200 μ M di dNTPs, 200 nM di ciascun primer, 2,5U di Taq e 2 μ L di estratto di DNA.

Le condizioni di reazione per la PCR adottate sono state: denaturazione iniziale a 95°C per 15 minuti, 35 cicli di denaturazione a 95°C per 1 minuto, annealing a 55°C per 1 minuto, estensione a 72°C per 2 minuti, ed estensione finale a 72°C per 10 minuti.

Gli amplificati sono stati successivamente visualizzati su gel di agarosio 1,5% in buffer Tris-acetato-EDTA mediante elettroforesi. Come marker di peso molecolare è stato utilizzato un DNA ladder da 100 bp. La posizione delle bande sul gel, 108 bp per *K. pneumoniae* e 343 bp per *K. oxytoca*, hanno confermato l'identità del ceppo.

3.5 Valutazione della suscettibilità antimicrobica tramite minima concentrazione inibente

I campioni confermati dall'analisi PCR sono stati successivamente sottoposti a valutazione della suscettibilità antimicrobica nei confronti di sostanze antibiotiche. L'analisi viene fatta attraverso la misurazione della concentrazione minima inibente (MIC), ovvero la concentrazione minima di un antimicrobico, espressa in mg/L, necessaria a inibire la crescita di un determinato ceppo batterico.

La MIC è stata determinata attraverso il test della microdiluizione in brodo, descritto come metodo di riferimento dalla ISO 20776-1:2019. Questo test è una metodica standardizzata che consiste nell'inoculare una quantità nota di brodocoltura batterica in apposite piastre microtiter, contenenti concentrazioni scalari di antibiotico e successiva incubazione.

I valori di MIC ottenuti vengono successivamente confrontati con breakpoints di riferimento, specifici per la combinazione antibiotico/microrganismo in esame.

I breakpoints di un determinato antibiotico nei confronti di un patogeno comprendono due valori-soglia (quello della sensibilità e quello della resistenza), che permettono di classificare il batterio in suscettibile (elevata probabilità di successo terapeutico) se il valore di MIC è al di sotto del valore soglia di sensibilità, intermedio (bassa probabilità di successo terapeutico) se il valore di MIC è compreso tra la soglia di sensibilità e quella di resistenza, e resistente (elevata probabilità di fallimento terapeutico) quando il valore di MIC è superiore al valore soglia di resistenza (EUCAST – <https://www.eucast.org/newsiandr/>).

Linee guida contenenti informazioni dettagliate ed aggiornate riguardo l'esecuzione dei test di sensibilità, i breakpoints di riferimento e l'interpretazione dei risultati vengono fornite dal CLSI (Clinical Laboratory Standards Institut) e dall'EUCAST (European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing).

Procedimento:

La brodocoltura di ogni isolato, stoccata in BHI a -80°C , è stata scongelata ed inoculata in piastre di TSA (Tryptic Soy Agar) che sono state incubate overnight a 37°C . In seguito, 4-5

colonie per ogni piastra sono state inoculate in 10 mL di Muller-Hinton Broth e, mediante spettrofotometro, è stata misurata l'assorbanza della sospensione batterica a 625 nm. La concentrazione batterica è stata corretta fino al raggiungimento di un valore di assorbanza compreso tra 0.080 e 0.100 Abs, corrispondente a circa $1,5 \times 10^8$ CFU/g. È stata fatta una diluizione 1:100 in Muller-Hinton Broth in modo tale da ottenere una sospensione batterica con una concentrazione finale di 10^5 - 10^6 CFU/mL. Cinquanta microlitri della diluizione finale sono poi stati trasferiti, mediante pipette multicanale, in ognuno dei pozzetti di una piastra microtiter già contenenti diluizioni scalari 1:2 di diversi antibiotici (ThermoFisher Scientific Sensititre EU Surveillance Salmonella/E.coli EUVSEC Plate). Gli antibiotici testati sono riportati nella *Tabella 3.4*. mentre la disposizione degli antibiotici e le relative concentrazioni sono osservabili in *Figura 3.2*.

Dopo 18 ore di incubazione a 36°C, le piastre vengono controllate per la presenza di una crescita batterica visibile (torbidità): l'assenza di torbidità del terreno denota un'inibizione completa della crescita microbica. La MIC è rappresentata dalla concentrazione di antibiotico presente nel primo pozzetto in cui non si osserva crescita batterica.

I breakpoints utilizzati per gli antibiotici testati vengono riportati in *Tabella 3.5*.

Tabella 3.4. Elenco degli antibiotici testati.

Antibiotico	Sigla	Classe antibiotica di appartenenza*
<i>Sulfametossazolo</i>	SMX	Sulfonamidi
<i>Trimetoprim</i>	TMP	Diaminopyrimidine (inibitori della diidrofolato reductasi)
<i>Ciprofloxacina</i>	CIP	Fluoroquinoloni
<i>Tetraciclina</i>	TET	Tetracicline
<i>Meropenem</i>	MERO	Carbapenemi
<i>Azitromicina</i>	AZI	Macrolidi
<i>Acido nalidixico</i>	NAL	Chinoloni
<i>Cefotaxmina</i>	FOT	Cefalosporine di III generazione
<i>Cloramfenicolo</i>	CHL	Fenicoli
<i>Tigeciclina</i>	TGC	Tetracicline
<i>Ceftazidime</i>	TAZ	Cefalosporine di III generazione
<i>Colistina</i>	COL	Polimixine
<i>Ampicillina</i>	AMP	Penicilline
<i>Gentamicina</i>	GEN	Aminoglicosidi

*Fonte: CARD – <https://card.mcmaster.ca/ontology/36008>

Figura 3.2. Schema disposizione antibiotici e relative concentrazioni per valutazione MIC.
(ThermoFisher Scientific Sensititre Plate Guide for Antimicrobial Susceptibility)

Tabella 3.5. Breakpoints clinici per gli antibiotici testati.

Breakpoints per <i>Enterobacteriales</i> (mg/L)				
Antibiotico	S	I	R	Fonte bibliografica
<i>Sulfametossazolo</i>	≤ 256	-	≥ 512	Dato delle sulfonamidi M100 – CLSI, 2021
<i>Trimetroprim</i>	≤ 4	-	> 4	EUCAST, 2021
<i>Ciprofloxacina</i>	≤ 0,25	-	> 0,5	EUCAST, 2021
<i>Tetraciclina</i>	-	8	≥ 16	M100 – CLSI, 2021
<i>Meropenem</i>	≤ 2	-	> 8	EUCAST, 2021
<i>Azitromicina</i>	-	-	≥ 32	M100 – CLSI, 2021
<i>Acido nalidixico</i>	≤ 16	-	≥ 32	M100 – CLSI, 2021
<i>Cefotaxmina</i>	≤ 1	-	> 2	EUCAST, 2021
<i>Cloramfenicolo</i>	≤ 8	-	> 8	EUCAST, 2021
<i>Tigeciclina</i>	≤ 0,5	-	> 0,5	EUCAST, 2021
<i>Ceftazidime</i>	≤ 1	-	> 4	EUCAST, 2021
<i>Colistina</i>	≤ 2	-	> 2	EUCAST, 2021
<i>Ampicillina</i>	≤ 8	-	> 8	EUCAST, 2021
<i>Gentamicina</i>	≤ 2	-	> 2	EUCAST, 2021

3.6 Estrazione del DNA per sequenziamento

Per l'estrazione del DNA sono state prelevate le singole colonie dalle piastre di terreno ed inoculate in TSB (Tryptic Soy Broth) e lasciate incubare overnight a 37°C. Il giorno seguente, è stata eseguita l'estrazione mediante "MagAttract HMW DNA Kit", seguendo il protocollo fornito dalla ditta QIAGEN.

Questa tecnica si basa sull'utilizzo di sfere magnetiche, che fungono da fase solida alla quale si lega il DNA. Dopo una serie di procedure di purificazione volte a rimuovere delicatamente i contaminanti e gli inibitori, il DNA viene rilasciato dalle biglie mediante buffers (contenenti etanolo) per poi essere separato.

Figura 3.3. Procedura di estrazione DNA con MagAttract HMW Kit <https://www.qiagen.com>

Successivamente, la concentrazione di DNA purificato ottenuta è stata misurata tramite spettrofotometro a fluorescenza (Eppendorf) per valutare che il rapporto di assorbanza 260/280 fosse compreso tra 1.80 e 2.00, indice di un'elevata qualità dell'estratto.

3.7 Sequenziamento genomico

Per la preparazione delle Libraries necessarie al sequenziamento è stato utilizzato il Nextera® XT DNA preparation Kit (Illumina, Milano, Italia). Successivamente, il genoma dei campioni è stato interamente sequenziato tramite Illumina Miseq™ platform (TrueSeq library, paired-end reads).

Figura 3.4. Sequenziatore Illumina Miseq™

(<https://www.illumina.com/systems/sequencing-platforms/miseq.html>)

3.8 Analisi bioinformatiche

I campioni sequenziati sono quindi stati sottoposti ad analisi bioinformatiche.

Per le analisi bioinformatiche è stato utilizzato un sito internet gratuito e fruibile a tutti, chiamato *GalaxyTrakr*, contenete i tools necessari.

Per ogni campione sequenziato sono state ottenute due files di reads (R1 ed R2) paired-end-reads, ovvero piccoli frammenti di DNA, che sono stati caricati sulla piattaforma ed uniti in una raccolta di dati.

TRIMMOMATIC (v0.38.1) è un tool che taglia ed accorcia le reads, eliminando le basi azotate con scarsa qualità e gli adattatori per il sequenziamento; inoltre, rimuove tutte le reads con una lunghezza inferiore o uguale a 36 basi azotate.

Successivamente è stato utilizzato UNICYCLER (v0.4.8.0), una pipeline di assemblaggio ibrida per genomi batterici che permette appunto di unire le reads restituendo delle assemblies complete ed accurate (in formato .fasta). Per verificare la qualità delle assemblies ottenute è stato utilizzato un tool chiamato QUAST (v5.0.2).

Una prima analisi fatta sui genomi assemblati è stata quella della verifica dell'appartenenza alla specie. Come tool è stato utilizzato FastANI, che permette di fare un confronto tra alcuni genomi di riferimento e quelli dei campioni, attraverso il calcolo rapido dell'identità

nucleotidica media (ANI) di coppie di geni ortologhi condivisi tra due genomi microbici. I genomi di riferimento sono stati scaricati da NCBI (National Centre for Biotechnology Information). Come specie di appartenenza è stata considerata quella con il valore ANI più elevato, utilizzando come soglia di accettabilità solamente i valori maggiori e/o uguali al 95%. SNPPY (v4.5.0) è una pipeline bioinformatica che ha permesso l'identificazione di polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) presenti nel genoma, ovvero la variazione del materiale genetico dovuto alla mutazione di un nucleotide nella sequenza. Partendo dalla raccolta di reads accoppiate, questo tool consente di valutare le varianti geniche rispetto ad un genoma di riferimento (generalmente interno alla lista dei campioni).

Attraverso *Snippy-Core* è stato possibile combinare i diversi output ottenuti con Snippy per identificare le varianti polimorfiche di regioni genetiche comuni a tutti i genomi. In questo modo si ottiene un allineamento di “SNPs principali” che può essere utilizzato per costruire una filogenesi ad alta risoluzione. Per effettuare una sorta di pulizia delle sequenze che non sono andate a buon fine è stato utilizzato il tool *Snippy – clean_full_aln*.

Sugli allineamenti ripuliti è stato applicato il tool *SNP distance matrix* (v0.6.3): questo strumento calcola la matrice di distanza, in SNP, tra gli allineamenti di sequenze multiple. Tali matrici vengono spesso utilizzate ad esempio negli studi di focolai tossinfettivi.

La costruzione dell'albero filogenetico dei microrganismi, a partire dalle SNPs, è stata effettuata mediante l'algoritmo IQ-TREE (v1.5.5.3). Per la visualizzazione dell'albero filogenetico è stato utilizzato iTOL (v6.0) (Interactive Tree of Life - <https://itol.embl.de>).

Le *de novo* assembly sono state analizzate mediante ABRicate (v1.0.1), un tool bioinformatico che effettua uno screening di massa dei geni dei microrganismi individuando i geni di virulenza e di resistenza agli antimicrobici. Tra i vari database forniti da Abricate, è stato impiegato RESFINDER per la caratterizzazione genomica del resistoma di ogni campione. Per la rilevazione dei geni di virulenza è stato invece utilizzato il database VFDB. Le mutazioni puntiformi associate a fenotipi di resistenza antimicrobica sono state ricercate mediante il tool bioinformatico PointFinder (ResFinder 4.0.0) disponibile sulla piattaforma Centre for Genomic Epidemiology (CGE - <https://cge.cbs.dtu.dk/services/ResFinder/>).

Al fine della localizzazione dei geni di resistenza e di virulenza in elementi genetici mobili o nel cromosoma, è stato utilizzato il software Mobile Element Finder (v1.0.3) presente anch'esso sulla piattaforma CGE (<https://cge.cbs.dtu.dk/services/MobileElementFinder/>). Il contesto genetico dei geni di antibiotico resistenza e virulenza è stato visualizzato attraverso l'utilizzo del software SnapGene (v5.3) (<https://www.snapgene.com>).

CAPITOLO 4. Risultati e discussione

4.1 Isolamento ed identificazione di *Klebsiella spp.*

Analizzando i dati di enumerazione delle *Enterobacteriaceae* è stata osservata una concentrazione pari a 3-5 log CFU/g nel latte prima della pastorizzazione. Nel latte trattato termicamente, i valori sono risultati inferiori ai 10 log CFU/g, in conformità con i criteri di igiene di processo indicati nella ISO 2073:2005 riferiti al latte pastorizzato. Concentrazioni più elevate sono state riscontrate negli scarichi delle acque di drenaggio presenti nella camera calda, nella camera di maturazione e nell'area di packaging (concentrazioni comprese tra 2.94 e 6.30 log CFU/g). Per gli altri campioni le concentrazioni erano sempre inferiori a 2 log CFU/g.

Dalle piastre di VRBGA con una concentrazione batterica superiore a 10 CFU/g, 166 isolati sono stati ripassati in terreno non selettivo (TSA) e successivamente biotipizzati.

Di questi, 155 isolati sono risultati appartenere alla famiglia delle *Enterobacteriaceae*, mentre 11 appartenevano ad altre famiglie sempre comprese nell'ordine delle *Enterobacteriales* (tra cui *Erwiniaceae*, *Morganellaceae*, *Yersiniaceae* ed *Hafniaceae*). La maggior parte di tali isolati è risultata appartenere al lotto 3 (Luglio 2020), al lotto 5 (Gennaio 2021) ed al lotto 6 (Marzo 2021) (Tabella 4.1).

La ripartizione degli isolati, suddivisi per specie, nei sei lotti esaminati è riportata nella Tabella 4.1.

Tabella 4.1. Biotipizzazione di 166 isolati raccolti da campioni ambientali ed alimentari prelevati dai sei lotti analizzati.

Specie	L1	L2	L3	L4	L5	L6	TOTALE
<i>Klebsiella oxytoca</i>		7	2	6	10	16	41
<i>Klebsiella pneumoniae</i>			1		1	1	3
<i>Enterobacter cloacae</i>		1	33	2	3		39
<i>Hafnia alvei</i>	5		1	2	16	2	26
<i>Citrobacter freundii</i>	3	10	2	1	2	3	21
<i>Escherichia coli</i>			7			1	8
<i>Raoultella planticola</i>	1			5		2	8
<i>Cedecea davisae</i>			3				3
<i>Kluyvera cryocrescens</i>					1	2	3
<i>Salmonella pullorum</i>						1	1
<i>Moellerella wisconsensis</i>		1					1
<i>Lecleria adecarboxylata</i>					1		1
Altre (<i>Enterobacteriales</i>)				6	3	2	11
TOTALE	9	19	49	22	37	30	166

In particolare, le 44 *Klebsiellae* sono state isolate dal lotto 2 al lotto 6 in diversi campioni ambientali prelevati in azienda (a partire dalla camera calda fino all'area di confezionamento), così come in campioni di formaggio prelevati durante la fase di conservazione (*Tabella 4.4*).

Klebsiella spp. è un genere batterico che racchiude specie di interesse nosocomiale come *K. oxytoca* e *K. pneumoniae* (Vanhooren et al., 1999). Negli alimenti la presenza di questi batteri è stata descritta, anche se al momento non è stata ancora correlata ad eventi tossinfettivi specifici (Hartantyo et al., 2020).

Visto il largo numero di isolati di *Klebsiella spp.* si è proceduto ad una caratterizzazione più approfondita di questi isolati. La PCR ha confermato l'appartenenza di specie di tutte le *K. pneumoniae* e tutte le *K. oxytoca*, tranne due, precedentemente identificate mediante biotipizzazione (*Tabella 4.4*).

I 42 isolati confermati dall'analisi PCR sono stati successivamente sottoposti a valutazione della suscettibilità antimicrobica mediante minima concentrazione inibente e a sequenziamento dell'intero genoma.

4.2 Valutazione della minima concentrazione inibente

Per quanto riguarda la valutazione della minima concentrazione inibente, la distribuzione dei valori di MIC (*Tabella 4.2*) suggerisce una resistenza di tutti gli isolati analizzati al sulfametoxazolo e di tutti gli isolati meno uno per l'ampicillina. Sporadiche resistenze sono state riscontrate nei confronti di ciprofloxacina, azitromicina, acido nalidixico e colistina (*Tabella 4.2*). In particolare, tre isolati hanno mostrato un fenotipo di multiresistenza. L'isolato del campione di formaggio del sesto lotto prelevato dalla camera calda (L6CW3) (identificato in prima istanza come *K. oxytoca* e rivelatosi dopo analisi genomiche *Raoultella ornithinolytica*), era resistente a sulfametoxazolo, ciprofloxacina, acido nalidixico, colistina, ampicillina e gentamicina. L'isolato del campione di formaggio del sesto lotto raccolto durante il primo giorno di conservazione a 2°C (L6CP124), era resistente a sulfametoxazolo, colistina ed ampicillina. Infine, l'isolato di formaggio del sesto lotto prelevato durante il quarto giorno di conservazione a 2/8°C (L6CP4285) era resistente a sulfametoxazolo, azitromicina ed ampicillina.

L'alto numero di resistenze a penicilline e sulfonamidi è comprensibile alla luce dei dati ESVAC 2018 che riportano queste due classi antibiotiche come tra le prime tre più vendute in Italia per animali da produzione (EMA, 2020).

Tabella 4.2. Distribuzione dei valori di MIC.

	SIGLA	Dosi di Antibiotico testate ($\mu\text{g/mL}$)																				
		0,008	0,015	0,03	0,06	0,12	0,25	0,5	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	>1024		
Sulfametoxazolo	SMX																			42*		
Trimetroprim	TMP						27**	13	2													
Ciprofloxacina	CIP	18**	17	6				1														
Tetraciclina	TET									42**												
Meropenem	MERO	38**		3					1													
Azitromicina	AZI											17	24	1								
Acido nilidixico	NAL											41**										
Cefotaxime	FOT						41**	1														
Cloramfenicolo	CHL											42**										
Tigeciclina	TGC						42**															
Ceftazidime	TAZ							42**														
Colistina	COL								40**	1												
Ampicillina	AMP											1	12	19	10*							
Gentamicina	GEN						30**	10	1	1												

*maggiore del valore corrispondente alla diluizione immediatamente precedente.

**minore o uguale al valore indicato.

In bianco le celle corrispondenti al range di diluizioni testato. Le barre verticali indicano i breakpoints di riferimento per ciascun antibiotico.

4.3 *De novo* assembly

Complessivamente 42 genomi di *Klebsiella spp.* sono stati sequenziati. A seguito dell'analisi qualitativa condotta sulle assemblies, tutti i genomi hanno dato esiti soddisfacenti. In *Tabella 4.3* viene riportata la statistica relativa alle singole assemblies generate da UNICYCLER. Le dimensioni dei genomi variavano da 5293581 a 6469547 bp, ed includevano da 48 a 237 contigs. I valori di N50 erano compresi tra 152188 e 522579. Il contenuto in GC (GC%) di tutti i genomi, escluso uno (L6CP485A), era pari a circa 55% (*K. oxytoca*) o 57% (*K. pneumoniae*), ovvero corrispondente a quello associato alle specie identificate mediante biotipizzazione e PCR. Il genoma L6CP485A ha mostrato un valore di GC% di 51.43%, suggerendo la sua potenziale appartenenza ad un genere diverso da *Klebsiella*.

Tabella 4.3. Statistica relativa alle *de novo* assemblies prodotte da Unicycler.

Codice campione	N° contigs	Contig più lunga	Dimensione del genoma (bp)	N50	GC%
L2CP2	139	593 242	6 127 235	363 880	55.34
L2CP482	180	846 848	6 088 270	272 415	54.94
L2CP483	52	1 296 437	5 870 053	522 597	55.90
L2CP821	177	904 803	6 469 547	271 170	55.19
L2CP11282	131	562 706	6 038 101	249 384	55.07
L2CP15282	125	562 706	6 037 422	231 692	55.07
L3SEM3	183	512 903	6 363 435	186 214	55.06
L3CP2	169	345 716	6 132 300	164 646	55.69
L4SWM5	169	445 191	6 441 149	209 506	55.21
L4CM2	175	846 776	6 089 776	272 415	54.99
L4SWP5	133	741 781	6 279 616	219 262	55.30
L4CP2	117	650 472	5 883 331	281 699	55.61
L4CW4	114	977 352	6 108 204	182 457	55.94
L5CP1	93	923 373	6 076 551	306 791	55.27
L5SWM1	127	879 833	5 847 686	316 370	55.60
L5CP125	124	593 130	6 120 539	310 074	55.35
L5CP183B	128	371 804	6 365 871	177 824	55.47
L5CM1	87	704 941	5 616 241	256 407	55.74
L3CP425	70	1 049 275	5 293 581	385 008	57.42
L6SWW4	192	345 658	6 010 925	152 861	55.75
L6CW2	89	460 694	5 616 196	256 407	55.74
L6CW3	114	364 082	5 613 019	200 537	55.74
L6CP123	75	458 158	5 903 045	233 706	55.84
L6CP124	91	653 543	5 928 772	223 609	55.66
L6CP4281	171	516 195	6 345 575	173 766	55.08
L6CP825	89	460 694	5 616 006	256 407	55.74
L6CP821	86	509 566	5 613 099	256 509	55.74
L6CP422A	85	705 012	5 616 499	256 374	55.74
L6CP823	82	846 770	5 949 832	331 041	55.65
L6CP822	104	641 230	5 828 484	237 411	55.59
L5CP1525	107	942 102	5 794 976	353 177	55.58
L6CP883	78	959 902	5 590 407	290 829	55.65
L6CP4285	48	938 773	5 797 411	447 749	55.86
L6CP1525	78	1 059 595	5 945 513	301 049	55.65
L6CP1184	144	915 433	6 426 439	243 590	55.23
L6CP1523	80	1 059 532	5 948 492	331 041	55.65
L5CP421	105	623 058	6 424 174	230 407	55.50
L5CP4281	136	879 833	5 841 058	338 022	55.60
L5CP1123	111	481 622	6 423 378	244 595	55.50
L2CP1181	109	831 376	6 141 081	380 765	55.78
L5CP1182	237	319 825	6 159 396	152 188	55.69
L6CP485A	133	231 340	5 151 897	99 247	51.43

4.4 Identità nucleotidica media – Average Nucleotide Identity (ANI)

La conferma dell'identificazione di specie mediante calcolo dell'identità nucleotidica media ha evidenziato, a differenza degli altri test fatti in precedenza, la presenza di molteplici specie.

È risultato che 14 isolati sono stati identificati come *Klebsiella michiganensis*, 13 come *Raoultella ornithinolytica*, 11 come *Klebsiella grimontii*, 2 come *Klebsiella oxytoca*, 1 come *Klebsiella pneumoniae* (Tabella 4.4). Il genoma con GC% pari a 51.43% è effettivamente risultato estraneo al genere *Klebsiella*, ed identificato come *Citrobacter freundii*. Per questo motivo è stato escluso dalle analisi successive.

L'apparente scostamento tra i risultati di identificazione di biotipizzazione e PCR in confronto con ANI sono comprensibili se si considera che *K. oxytoca*, *K. huaxiensis*, *K. michiganensis*, *K. pasteurii* e *K. grimontii* fanno parte dello stesso “*Klebsiella oxytoca* species complex” (KoSC) (Figura 4.1) e che non possono essere distinte morfologicamente, biochimicamente o in base alla sequenza del gene rRNA 16S (Cosic et al., 2021; Merla et al., 2019; Wyres et al., 2020). KoSC include nove filogruppi distinti (da Ko1 a Ko9) caratterizzati dalla presenza di una specifica variante del gene *bla*OXY-(1-9), associata alla resistenza ai β -lattami (Fevre et al., 2005).

Figura 4.1. Albero filogenetico di *Klebsiella* spp. ed altre specie prossime appartenenti alla famiglia delle *Enterobacteriaceae*. In rosso *K. oxytoca* species complex (adattato da Wyres et al., 2020).

Riguardo i campioni di *Raoultella*, recentemente, Ma et al., (2021) hanno proposto la riunificazione del genere *Raoultella* con il genere *Klebsiella*. Recenti analisi di multi-locus sequence typing ed analisi filogenetiche hanno mostrato che il genere *Raoultella* è monofiletico, e annidato all'interno del genere *Klebsiella*. *Klebsiella* e *Raoultella* insieme sono monofiletiche e condividono identità medie di aminoacidi (Average Aminoacid Identity - AAI) dell'86,9-89,9%, valori al di sopra della soglia AAI (86%) per la delimitazione del genere all'interno della famiglia delle *Enterobacteriaceae*.

Per questo motivo si è proseguito con le successive analisi anche sui genomi di *Raoultella*.

Tabella 4.4. Identificazione fenotipica e genotipica degli isolati di *Klebsiella* spp.

Codice campione	ID API test	PCR	ID ANI	
				%
L2CP2	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella grimontii</i>	96.06
L2CP482	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Raoultella ornithinolytica</i>	99.50
L2CP483	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella grimontii</i>	99.31
L2CP821	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella michiganensis</i>	97.66
L2CP11282	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	99.26
L2CP15282	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	99.29
L3SEM3	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella grimontii</i>	95.99
L3CP2	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella grimontii</i>	99.32
L4SWM5	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella michiganensis</i>	97.59
L4CM2	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Roultella ornithinolytica</i>	99.47
L4SWP5	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella michiganensis</i>	97.56
L4CP2	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Roultella ornithinolytica</i>	99.42
L4CW4	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella michiganensis</i>	98.65
L4CW5	<i>Klebsiella oxytoca</i>			
L4SWW4	<i>Klebsiella oxytoca</i>			
L5CP1	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella grimontii</i>	96.03
L5SWM1	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Raoultella ornithinolytica</i>	99.49
L5CP125	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella grimontii</i>	96.02
L5CP183B	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella michiganensis</i>	99.14
L5CM1	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Raoultella ornithinolytica</i>	99.50
L3CP425	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	99.07
L6SWW4	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella grimontii</i>	99.36
L6CW2	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Raoultella ornithinolytica</i>	99.50
L6CW3	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Raoultella ornithinolytica</i>	99.51
L6CP123	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella grimontii</i>	99.32
L6CP124	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella michiganensis</i>	97.76
L6CP4281	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella grimontii</i>	96.02
L6CP825	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Raoultella ornithinolytica</i>	99.50

L6CP821	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Raoultella ornithinolytica</i>	99.50
L6CP422A	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Raoultella ornithinolytica</i>	99.49
L6CP823	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella michiganensis</i>	97.73
L6CP822	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Raoultella ornithinolytica</i>	99.51
L5CP1525	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	<i>Raoultella ornithinolytica</i>	99.39
L6CP883	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella michiganensis</i>	97.76
L6CP4285	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella grimontii</i>	99.31
L6CP1525	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella michiganensis</i>	97.74
L6CP1184	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella michiganensis</i>	97.74
L6CP1523	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella michiganensis</i>	97.73
L5CP421	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella michiganensis</i>	99.14
L5CP4281	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Raoultella ornithinolytica</i>	99.50
L5CP1123	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella michiganensis</i>	99.12
L2CP1181	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella michiganensis</i>	99.15
L5CP1182	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Klebsiella grimontii</i>	99.37
L6CP485A	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	<i>Citrobacter freundii</i>	98.82

Solo sui genomi di *K. pneumoniae* e *K. oxytoca*, per i quali è disponibile uno schema Multi-Locus Sequence Typing (MLST), si è proceduto alla tipizzazione mediante questa tecnica genotipica. L'isolato di *K. pneumoniae* è risultato appartenere a ST3254, di cui non si hanno informazioni bibliografiche, suggerendo la possibile rarità di questo ST-tipo. I due isolati di *K. oxytoca* appartenevano all'ST37, un ST-tipo già ritrovato in isolati di *K. oxytoca* di origine alimentare (Cosic et al., 2021).

4.5 Tipizzazione degli isolati mediante SNP-calling

Dall'albero filogenetico (Figura 4.2), si può osservare un raggruppamento dei genomi in 5 clusters corrispondenti alle 5 specie identificate: *Raoultella ornithinolytica* (RO) (cluster 1), *Klebsiella pneumoniae* (KP) (cluster 2, genoma unico), *Klebsiella oxytoca* (KO) (cluster 3), *Klebsiella grimontii* (KG) (cluster 4) e *Klebsiella michiganensis* (KM) (cluster 5).

Per quanto riguarda la distanza genomica all'intero del gruppo dei 41 isolati, si è osservato un numero di SNP tra coppie di genomi compreso tra 0 e 42984. Tale distanza, ovviamente, si riduce se valutata all'interno di ogni cluster:

- Cluster 1 (RO, 13 genomi) da 36 a 1101 SNPs;
- Cluster 3 (KO, 2 genomi) 0 SNPs (due genomi identici);
- Cluster 4 (KG, 11 genomi) da 8 a 9958 SNPs;
- Cluster 5 (KM, 14 genomi), da 9 a 5157 SNPs.

Tali valori suggeriscono una maggiore vicinanza genomica degli isolati del cluster 1. In questo cluster, sei genomi appartenenti al lotto 6 sono risultati geneticamente molto vicini (SNPs comprese tra 45 e 99), suggerendo una possibile contaminazione iniziata nel formaggio della camera calda e proseguita durante la shelf-life. Interessante è osservare anche che cinque di questi sei genomi mostravano una differenza di SNPs rispetto ad un genoma raccolto dal formaggio nella camera di maturazione del lotto 5 (L5CM1) compresa nel range tra 36 a 90. Questa vicinanza genetica suggerisce la potenziale persistenza di ceppi simili nelle fasi intermedie di lavorazione in due lotti successivi.

L'unico isolato del cluster 2, appartenente alla specie *K. pneumoniae*, è stato raccolto da un campione di formaggio del lotto 3 il 4° giorno di conservazione a 2°C.

Per quanto riguarda il cluster di *K. oxytoca* (cluster 3), i due genomi corrispondevano a due isolati raccolti nel formaggio durante la fase di conservazione a 8°C in due tempi consecutivi di campionamento (11 e 15 giorni) dello stesso lotto (L2). Tale osservazione suggerisce la persistenza del ceppo durante la shelf-life a temperature di abuso termico.

Osservando il cluster di *K. michiganensis* (cluster 5) si notano cinque dei sei genomi di isolati raccolti nel lotto 6 con una differenza di SNPs che variava da 9 a 43. Tali genomi erano tutti isolati durante la shelf-life a 2 ed 8°C dal 1° al 15° giorno di conservazione. Situazione analoga è stata osservata anche per il lotto 5 (SNPs comprese tra 20 e 23). Anche per il lotto 4 si osservano due genomi con 35 SNPs di differenza corrispondenti a due isolati ambientali, raccolti dai tombini della camera di maturazione e dell'area di packaging.

Figura 4.2. Albero filogenetico basato sul *core*-SNP (realizzato tramite iTOL – LINK)

Dall'analisi delle SNPs si può ipotizzare come la camera calda e la camera di maturazione possano rappresentare dei punti critici sui quali focalizzare particolare attenzione durante la disinfezione, in quanto corrispondenti a fasi del processo produttivo al livello delle quali può avvenire la contaminazione del formaggio che può permanere nelle successive fasi di lavorazione.

4.6 Resistoma

L'analisi ha permesso l'individuazione di 20 geni associati al carattere di resistenza alle seguenti classi antibiotiche (Figura 4.3):

- Aminoglicosidi (*aph(3'')-Ib*; *aph(3')-Ia*; *aph(6)-Id*);
- β -lattami (*blaOXY-1-2*; *blaOXY-1-7*; *blaOXY-2-7*; *blaOXY-4-1*; *blaOXY-5-1*; *blaOXY-6-1*; *blaOXY-6-4*; *blaPLA1a*; *blaSHV-110*);
- Fosfomicina (*fosA7*; *fosA*);
- Fluorochinoloni (*oqxA*; *oqxB*);
- Sulfonamidi (*sul2*).

Nessuna mutazione già confermata in letteratura come associata al carattere di resistenza fenotipica è stata individuata nei genomi analizzati.

Tutti i genomi di *Roultella ornithinolytica* presentavano i geni *blaPLA1a* e *fosA*.

Entrambi i genomi di *Klebsiella oxytoca* presentavano unicamente il gene *blaOXY-2-7*.

Il genoma di *Klebsiella pneumoniae* presentava i geni *blaSHV-110*, *fosA*, *oqxA* ed *oqxB*.

Per quanto riguarda *Klebsiella michiganensis*, sette genomi presentavano unicamente il gene *blaOXY-5-1* (L2CP821, L6CP124, L6CP823, L6CP883, L6CP1184, L6CP1525, L6CP1523), due genomi i geni *blaOXY-5-1* e *fosA7* (L4SWM5 e L4SWP5) e gli ultimi due genomi presentavano i geni *aph3'-Ia* e *blaOXY-1* (L4CW4 e L2CP1181).

Per quanto riguarda *Klebsiella grimontii* sono stati identificati 3 diversi pattern di geni di antibiotico resistenza. Tre genomi presentavano unicamente il gene *blaOXY-4-1* (L2CP2, L5CP1, L5CP125), sei genomi presentavano sia il gene *blaOXY-6* che il gene *oqxB* (L2CP483, L6CP123, L6CP4285, L3CP2, L6SWW4, L5CP1182). Solo due genomi (L3SEM3 e L6CP4281) presentavano geni associati alla resistenza a diverse classi antibiotiche.

La presenza di *blaOXY-2* in *K. oxytoca*, di *blaOXY-1* e *blaOXY-5* in *K. michiganensis* e *blaOXY-6* in *K. grimontii* concorda pienamente con quanto osservato da Fevre et al. (2005), ovvero una presenza specie-specifica delle varianti del gene *blaOXY*.

Figura 4.3. Heatmap relativa ai geni di resistenza identificati nei 41 genomi sequenziati.

In azzurro sono indicati i geni con coverage 0%, mentre in blu i geni con coverage 100%. A destra vengono elencati tutti i geni di resistenza identificati. Sopra i codici dei campioni.

Dei 41 genomi analizzati solo tre (il genoma di *K. pneumoniae* e due genomi di *K. grimontii*) presentavano più di tre geni, ognuno dei quali associato alla resistenza ad una diversa classe antibiotica.

In particolare, i quattro geni di antibiotico resistenza di *K. pneumoniae* (*blaSHV-110*, *fosA*, *oqxA* ed *oqxB*) sono già stati descritti in letteratura come geni core di antibiotico resistenza, perché localizzati a livello del cromosoma e ritrovati contemporaneamente nel 94-99% di 112 genomi di *K. pneumoniae* (Shen et al., 2020). Anche nel caso di *K. pneumoniae* (L3CP425) del presente studio la localizzazione dei quattro geni, verificata con il software Mobile Element Finder, si è confermata essere cromosomica.

Nei due isolati di *K. grimontii* sono stati ritrovati i geni associati alla resistenza a tre/quattro classi antibiotiche (aminoglicosidi – *aph3''-Ib*, *aph6-Id*; β -lattami – *blaOXY-4-1*; fluorochinoloni – *oqxB*; sulfonamidi – *sul2* solo per il genoma L6CP4281). Tali isolati sono stati raccolti rispettivamente da un tampone ambientale della camera di maturazione (lotto 3) e dal formaggio durante la shelf-life dopo quattro giorni di conservazione a 2-8°C.

In base all'analisi legata alla localizzazione dei geni di antibiotico resistenza su elementi genetici mobili, i geni *aph(3'')-Ib* e *aph(6)-Id* dei due isolati L3SEM3 e L6CP4281, così come il gene *sul2* dell'isolato L6CP4281 erano localizzati all'intero di un trasposone (Figura 4.4).

Figura 4.4. Contesto genetico di *sul2*, *aph(6)-Id* e *aph(3'')-Ib*.

(SnapGene – <https://www.snapgene.com>)

Da un punto di vista fenotipico, non è stato possibile confermare la previsione di multiresistenza di questi tre ceppi, che sono risultati sensibili alla ciprofloxacina (fluorochinolone) e alla gentamicina (aminoglicoside). Per quanto riguarda i fluorochinoloni, tale discrepanza è comprensibile alla luce del lavoro di Andres et al. (2013), dal quale si evince la necessità di una compresenza dei geni *oqxA* ed *oqxB* con altri geni PMQR (Plasmid Mediated Quinolone Resistance) per l'osservazione un fenotipo di resistenza.

Per quanto riguarda l'apparente discrepanza tra il risultato fenotipico e genotipico relativo alla resistenza agli aminoglicosidi si osserva che i geni riportati sono associati alla resistenza a streptomina/spectinomicina, mentre l'antibiotico testato nella valutazione della minima concentrazione inibente, era la gentamicina. Ceppi di *Enterobacteriaceae* suscettibili alla gentamicina e resistenti alla streptomina sono già stati descritti in letteratura (Tadesse et al., 2012).

4.7 Viruloma

L'analisi ha permesso l'individuazione di 13 geni associati al carattere di virulenza:

- *fyuA*: gene che codifica per i recettori della yersiniabactina (Tu et al., 2016);
- *irp-1* e *irp-2*: geni che codificano per proteine citosoliche coinvolte nell'omeostasi cellulare del ferro (Heish et al., 2008)
- *ybtAPQSTUX*: cluster di geni che codificano per la biosintesi ed il trasporto della yersiniabactina (Miller et al., 2010; Rakin et al., 2012; Anisimov et al., 2005);
- *iucBC*: geni associati alla biosintesi dell'aerobactina (Bailey et al., 2018);
- *yagZ/ecpA*: gene che codifica per una sub-unità della fimbria ECP (*E. coli* Commun Pilus), coinvolta nell'adesione alle cellule epiteliali (Rendon et al., 2007; Flores-Valdez et al., 2021).

In *Figura 4.5* è riportato il viruloma, ovvero l'insieme dei geni di virulenza identificati nei genomi degli isolati analizzati.

Figura 4.5. Heatmap relativa ai geni di virulenza identificati nei 41 genomi sequenziati.

In giallo sono indicati i geni con coverage 0%, mentre in rosso i geni con coverage 100%. A destra vengono elencati tutti i geni di virulenza identificati. Sopra i codici dei campioni.

Ad eccezione del genoma di *K. pneumoniae*, il profilo dei geni di virulenza degli altri genomi analizzati è risultato molto simile. In particolare, il genoma di *K. pneumoniae* presentava unicamente i geni *iucB*, *iucC* e *yagZ/ecpA*, assenti in tutti gli altri genomi in esame. I geni *iucB* e *iucC* sono associati alla sintesi dell'aerobactina, un sideroforo chiave del patotipo

ipervirulento di *K. pneumoniae* (hvKp) (Bailey et al., 2018), suggerendo la potenziale patogenicità dell'isolato L3CP425, raccolto nel formaggio del terzo lotto il quarto giorno di conservazione a 2°C.

La presenza contemporanea dei geni che codificano per la yersiniabactina, *irp* (1 e 2), *ybtS* e *fyuA*, suggerisce una possibile virulenza degli isolati di *R. ornithinolytica*. La yersinobactina è un sideroforo essenziale per l'acquisizione di ferro, un nutriente fondamentale presente in quantità molto basse nell'intestino. Essa contribuisce ad un vantaggio competitivo del patogeno nei confronti degli altri batteri della microflora intestinale (Amaretti et al., 2020). Questi geni sono stati ritrovati contemporaneamente in tutti i genomi appartenenti alla specie *Raoultella ornithinolytica* (tranne uno, L4CM2, che non presentava il gene *fyuA*).

I genomi di *K. oxytoca* non presentavano geni di virulenza. Questo elemento, se considerato insieme alla presenza di un unico gene di resistenza (*bla*OXY-2), suggerisce come questi due isolati possano rappresentare un pericolo associato ad un basso rischio per la salute umana.

Solo tre degli 11 genomi di *K. grimontii* presentavano il gene *fyuA*. Analogamente, tale gene è stato riscontrato in cinque dei 14 genomi di *K. michiganensis*. Ad eccezione di *fyuA*, tutti i genomi di *K. grimontii* e *K. michiganensis* erano privi di geni di virulenza.

CAPITOLO 5. Conclusioni

Vista la presenza di Gram negativi spesso patogeni per l'uomo facenti parte delle *Enterobacteriaceae*, il presente studio ha avuto come scopo iniziale l'enumerazione di tale famiglia e la caratterizzazione delle specie ad essa appartenenti in 810 campioni ambientali e di formaggio fresco a pasta molle raccolti in azienda durante le varie fasi di produzione, così come durante la shelf-life in sei lotti prodotti nell'arco di un anno.

Dalle piastre agarizzate utilizzate per la conta delle *Enterobacteriaceae* sono stati raccolti un totale di 166 isolati. Questi isolati appartenevano a diverse specie, tra cui le specie prevalenti erano *Klebsiella spp.*, *Enterobacter cloacae*, *Hafnia halvei* e *Citrobacter freundii*. La maggior parte di tali isolati è risultata appartenere al lotto 3 (Luglio 2020), al lotto 5 (Gennaio 2021) ed al lotto 6 (Marzo 2021), sottolineando una grande variabilità inter-lotto della produzione artigianale già evidenziata con risultati di conta batterica totale (non oggetto della presente tesi). L'isolamento di *Klebsiella spp.*, concentrato in prevalenza nei lotti 5 e 6, è risultato di particolare interesse vista l'appartenenza a questo genere di specie patogene di interesse nosocomiale con frequente carattere di multiresistenza.

Le successive identificazioni molecolare (mediante PCR) e genomica (mediante WGS) dei 44 isolati inizialmente identificati mediante biotipizzazione come *K. oxytoca* e *K. pneumoniae* hanno portato all'esclusione di due isolati, ed alla riclassificazione dei rimanenti 42 in sei specie: *K. oxytoca*, *K. pneumoniae*, *K. michiganensis*, *K. grimontii*, *R. ornithinolytica* e *C. freundii*. Le prime cinque specie sono geneticamente molto vicine tra di loro, e non possono essere distinte né da test fenotipici di biotipizzazione, né da analisi molecolari legati al gene RNA-16S. Nel presente studio, l'alto potere discriminatorio della metodica WGS è stato essenziale per la corretta identificazione della specie di appartenenza degli isolati. Tale risultato potrebbe suggerire una sottostima, avvenuta in passato, della prevalenza di *K. michiganensis* e *K. grimontii* prima dell'avvento di tale metodica.

L'individuazione di *Klebsiella spp.* a partire dalla camera calda e dalla camera di maturazione fino al 15° giorno di conservazione e la vicinanza genetica di alcuni genomi riscontrata sulla base di un ridotto numero di SNPs di differenza, suggerisce la possibile persistenza degli isolati lungo il processo produttivo e durante la conservazione del prodotto. In aggiunta, non è da escludere una possibile persistenza inter-lotto.

In confronto a genomi di *K. oxytoca* e *K. pneumoniae* isolati in ambiente nosocomiale, il numero di geni di antibiotico resistenza, così come quello di resistenze fenotipiche degli isolati alimentari del presente studio, è risultato relativamente contenuto. Sia fenotipicamente che

genotipicamente, si è osservato un elevato numero di isolati resistenti all'ampicillina e portatori dei geni *blaOXY*, *blaPLA* e *blaSHV* in accordo con il largo consumo dei β -lattami nell'ambito delle produzioni animali.

Interessante è risultato l'alto numero di isolati fenotipicamente resistenti alle sulfonamidi con una concomitante assenza in tutti i genomi, escluso uno, dei geni *sul*. Tale apparente discordanza potrebbe dipendere dalla presenza di mutazioni nel gene *folP*: un gene cromosomico codificante per una deidropteroato sintetasi che, nella versione mutata, non risulta riconosciuto come target da questi antibiotici (Sanchez-Osuna et al., 2019). Ulteriori analisi saranno necessarie per approfondire tale ipotesi.

Per quanto riguarda la predizione di virulenza, ad eccezione dei genomi di *R. ornithinolytica* e *K. pneumoniae*, i geni associati a tale fenotipo, sono risultati contenuti o assenti. Nelle due specie citate invece, si sono riscontrati rispettivamente geni codificanti per la yersiniabactina e per l'aerobactina: due siderofori aventi un ruolo chiave nei patotipi ipervirulenti.

In conclusione, l'applicazione di metodiche con un alto potere discriminatorio come il WGS ha permesso una caratterizzazione puntuale degli isolati di *Klebsiella* e *Raoultella* analizzati.

Pur trattandosi, nella maggior parte dei casi analizzati, di isolati che possono essere considerati come un pericolo associato ad un rischio ridotto per la salute umana, la presenza nel formaggio a pasta molle di isolati di *Klebsiella* e *Raoultella*, potenzialmente patogeni per l'uomo e multiresistenti, non può essere esclusa.

BIBLIOGRAFIA

Ahmed AM & Shimamoto T. (2011). *Molecular characterization of antimicrobial resistance in Gram-negative bacteria isolated from bovine mastitis in Egypt*. *Microbiology and Immunology*, 55:318–27.

Amaretti A, Righini L, Candelieri F, Musmeci E, Bonvicini F, Gentilomi GA, Rossi M & Raimondi S. (2020). *Antibiotic Resistance, Virulence Factors, Phenotyping and Genotyping of Non-Escherichia coli Enterobacterales from the Gut Microbiota of Healthy Subjects*. *International Journal of Molecular Sciences*, 21:1847.

Andres P, Lucero C, Soler-Bistué A, Guerriero L, Albornoz E, Tran T, Zorreguieta A, Galas M, Corso A, Tolmasky ME & Petroni A. (2013). *Differential distribution of plasmid-mediated quinolone resistance genes in clinical enterobacteria with unusual phenotypes of quinolone susceptibility from Argentina*. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 57(6):2467-2475.

Anisimov R, Brem D, Heesemann J & Rakin A. (2005). *Molecular mechanism of YbtA-mediated transcriptional regulation of divergent overlapping promoters ybtA and irp6 of Yersinia enterocolitica*. *FEMS Microbiology Letters*, 250(1):27–32.

Antonelli G, Clementi M, Pozzi G & Rossolini GM. (2017). *Principi di Microbiologia medica* (Terza edizione). Casa editrice ambrosiana.

Arato V, Raso MM, Gasperini G, Berlanda Scorza F & Micoli F. (2021). *Prophylaxis and Treatment against Klebsiella pneumoniae: Current Insights on This Emerging Anti-Microbial Resistant Global Threat*. *International Journal of Molecular Science*, 22:4042.

Bailey CD, Alexander E, Rice MR, Drake EJ, Mydy LS, Aldrich CC & Gulick AM. (2018). *Structural and functional delineation of aerobactin biosynthesis in hypervirulent Klebsiella pneumoniae*. *Journal of Biological Chemistry*, 239(20):7841-7852.

Barson WJ & Leber A. (2018). *138 - Klebsiella and Raoultella Species*. In *Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases* (Fifth Edition). Elsevier.

Bellino S, Iacchini S, Monaco M, Del Grosso M, Camilli R, Errico G, D'Ancona F, Pantosti A, Pezzotti P, Maraglino F & Iannazzo S. (2020). *AR-ISS: sorveglianza nazionale dell'Antibiotico-Resistenza. Dati 2019*. Istituto Superiore di Sanità, Roma (Rapporti ISS Sorveglianza RIS-1/2020 rev).

Bivanti B & Sorlini C. (2012). *Microbiologia generale e agraria, Seconda edizione*. Casa editrice ambrosiana.

Chander Y, Ramakrishnan MA, Jindal N, Hanson K & Goyal SM. (2011). *Differentiation of Klebsiella pneumoniae and K. oxytoca by Multiplex Polymerase Chain Reaction*. *The International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine*, 9(2):138-142.

CLSI. (2021). *Performance Standard for Antimicrobial Susceptibility Test 31st ed. CLSI supplement M100, 2021*. Clinical and Laboratory Standard Institute, 41(3):34-47.

Cosic A, Leitner E, Petternel C, Galler H, Reinthaler FF, Herzog-Obereder KA, Tatscher E, Raffl S, Feierl G, Högenauer C, Zechner EL & Kienesberger S. (2021). *Variation in Accessory*

Genes Within the Klebsiella oxytoca Species Complex Delineates Monophyletic Members and Simplifies Coherent Genotyping. *Frontiers in Microbiology*, 12:692453.

Cosic A, Leitner E, Petternel C, Galler H, Reinthaler FF, Herzog-Obereder KA, Tatscher E, Raffl S, Feierl G, Högenauer C, Zechner EL & Kienesberger S. (2021). *Variation in Accessory Genes Within the Klebsiella oxytoca Species Complex Delineates Monophyletic Members and Simplifies Coherent Genotyping*. *Frontiers in microbiology*, 12:692453.

Decreto del Direttore dei Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria 22 novembre 2012, n. 1051/VETAL. *Adozione del manuale di buone prassi igieniche per le piccole aziende lattiero-casearie ai fini della semplificazione dell'auto-controllo nelle piccole aziende lattiero-casearie del territorio della Regione Friuli-Venezia-Giulia*.

Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Decreto Ministeriale 8 settembre 1999, n. 350. *Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173*.

Drancourt M, Bollet C, Carta A & Rousselier P. (2001). *Phylogenetic analyses of Klebsiella species delineate Klebsiella and Raoultella gen. nov., with description of Raoultella ornithinolytica comb. nov., Raoultella terrigena comb. nov. and Raoultella planticola comb. nov.* *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, 51(3):925-932.

European Food Safety Authority (EFSA). 2021. *The European Union One Health 2019 Zoonoses Report*. *EFSA Journal* 2021, 19(2):6404.

EFSA BIOHAZ Panel (EFSA Panel on Biological Hazards), Koutsoumanis K, Allende A, Alvarez-Ordóñez A, Bover-Cid S, Chemaly M, Davies R, Herman L, Hilbert F, Lindqvist R, Nauta M, Peixe L, Ru G, Simmons M, Skandamis P, Suffredini E, Jacxsens L, Petersen A, Varzakas T, Baert K, Hempen M, Van der Stede Y & Bolton D. (2018). *Scientific Opinion on the hazard analysis approaches for certain small retail establishments and food donations: second scientific opinion*. *EFSA Journal* 2018, 16(11):5432.

EUCAST. (2021). *Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 11.0, 2021*. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, p.17-22.

European Medicines Agency (EMA) & European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC). (2020). *Sales of veterinary antimicrobial agents in 31 European countries in 2018*. (EMA/24309/2020).

Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network (FACEnetwork). (2016). *Manuale Europeo per le Buone Prassi di Igiene nella produzione di formaggi artigianali e prodotti lattiero-caseari*.

Fevre C, Jbel M, Passet V, Weill FX, Grimont PAD & Brisse S. (2005). *Six Groups of the OXY β -Lactamase Evolved over Millions of Years in Klebsiella oxytoca*. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 49(8):3453–3462.

Flores-Valdez M, Ares MA, Rosales-Reyes R, Torres J, Girón JA, Weimer BC, Mendez-Tenorio A & De la Cruz MA. (2021). Whole Genome Sequencing of Pediatric *Klebsiella pneumoniae* Strains Reveals Important Insights Into Their Virulence-Associated Traits. *Frontiers in Microbiology*, 12:711577.

Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO). Codex Alimentarius International Food Standard - General Standard for Cheese (2018).

Food Safety Authority of Ireland – FSAI (2015). *Guidance note n. 29 – The Use of Food Marketing Terms*.

Gonzales-Barron U & Cadavez V. (2020). *Innovative Bio-interventions and Risk Modelling Approaches for Ensuring Microbial Safety and Quality of Mediterranean Artisanal Fermented Foods*.

Gundogan N. (2014). *Klebsiella*. Revision of the previous edition article by Vanhooren et al. *Encyclopedia of Food Microbiology* (Second Edition). Academic Press, p.383-388.

Hartantyo SHP, Chau ML, Koh TH, Yap M, Yi T, Cao DYH, Gutierrez RA & Ng LC. (2020). *Foodborne Klebsiella pneumoniae: Virulence Potential, Antibiotic Resistance, and Risks to Food Safety*. *Journal of Food Protection*, 83(7):1096-1103.

Head SR, Komori HK, LaMere SA, Whisenant T, Van Nieuwerburgh F, Salomon DR & Ordoukhanian P. (2014). *Library construction for next-generation sequencing: overviews and challenges*. *Biotechniques*, 56(2):61-68.

Holden VI, Breen P, Houle S, Dozois CM & Bachman MA. (2016). *Klebsiella pneumoniae Siderophores Induce Inflammation, Bacterial Dissemination, and HIF-1 α Stabilization during Pneumonia*. *mBio*, 7(5):e01397-16

Hsieh PF, Lin TL, Lee CZ, Tsai SF & Wang JT. (2008). *Serum-Induced Iron-Acquisition Systems and TonB Contribute to Virulence in Klebsiella pneumoniae Causing Primary Pyogenic Liver Abscess*. *The Journal of Infectious Diseases*, 197(12):1717–1727.

Huynh DTN, Kim AY & Kim YR. (2017). *Identification of Pathogenic Factors in Klebsiella pneumoniae Using Impedimetric Sensor Equipped with Biomimetic Surfaces*. *Sensors (Basel)*, 17(6):1406.

ISO. (2017). *Microbiology of the food chain – Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae – Part 2: Colony-count technique*. ISO 21528-2:2017 (second edition). International Organization for Standardization, Geneva, Svizzera.

ISO. (2018). *Microbiology of the food chain – Horizontal methods for surface sampling*. ISO 1593:2018 (second edition). International Organization for Standardization, Geneva, Svizzera.

ISO. (2019). *Susceptibility testing of infectious evaluation of performance of antimicrobial susceptibility test devices – Part 1: Broth micro-dilution reference method for testing the in vitro activity of antimicrobial agents against rapidly growing aerobic bacteria involved in infectious diseases*. ISO 20776-1:2019 (second edition). International Organization for Standardization, Geneva, Svizzera.

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea). *Lattiero caseari: tendenze e dinamiche recenti*, ottobre 2020.

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea). *Report n. 5/2021: Il mercato dei formaggi a più di un anno dall'emergenza Covid-19*.

Istituto Superiore di Sanità (ISS). Bellino S, Iacchini S, Monaco S, Del Grosso M, Camilli R, Errico G, D'Ancona FP, Pantosti A, Pezzotti P, Maraglino F & Iannazzo S. (2020). *AR-ISS: sorveglianza nazionale dell'Antibiotico-Resistenza. Dati 2019*. Rapporti ISS Sorveglianza RIS-1/2020 rev.

Jagadeesan B, Gerner-Smidt P, W. Allard PW, Leuillet S, Winkler A, Xiao Y, Chaffron S, Van Der Vossen J, Tang S, Katase M, McClure P, Kimura B, Chai LC, Chapman J & Grant K. (2019). *The use of next generation sequencing for improving food safety: Translation into practice*. Food Microbiology, (79):96-115.

Jain K, Radsak K & Mannheim W. (1974). *Differentiation of the oxy-tocum group from Klebsiella by deoxyribonucleic acid-deoxyribonucleic acid hybridization*. International Journal of Systematic Bacteriology, 24:402–407.

Jefferson T, Cerbo M, Chiarolla E, Di Maria E, Favarato M, Gillespie F, Lo Scalzo A, Pinotti G, Turchetti D & Perrini MR (2017). *HTA Report - "Next Generation Sequencing (NGS)"*. Agenas.

Kaper J, Nataro J & Mobley H. (2004). *Pathogenic Escherichia coli*. Nature Reviews Microbiology, 2:123–140.

Kimura B, Kawasaki S, Fujii T, Kusunoki J, Itoh T & Flood SJA. (1999). *Evaluation of TaqMan PCR Assay for Detecting Salmonella in Raw Meat and Shrimp*. Journal of Food Protection, 62(4):329-335.

Klaper K, Wendt S, Lübbert C, Lippmann N, Pfeifer Y & Werner G. (2021). *Hypervirulent Klebsiella pneumoniae of Lineage ST66-K2 Caused Tonsillopharyngitis in a German Patient*. Microorganisms, 9(1):133.

Liu L, Li Y, Li S, Hu N, He Y, Pong R, Lin D, Lu L & Law M. (2012). *Comparison of next-generation sequencing systems*. Journal of biomedicine & biotechnology, 251364.

Long SW, Linson SE, Saavedra MO, Cantu C, Davis JJ, Brettin T & Olsen RJ. (2017). *Discovery and whole genome sequencing of a human clinical isolate of the novel species Klebsiella quasivariicola sp. nov.* Genome Announcements, 5(42):e01057-17.

Ma Y, Wu X, Li S, Tang L, Chen M & An Q. (2021). *Proposal for reunification of the genus Raoultella with the genus Klebsiella and reclassification of Raoultella electrica as Klebsiella electrica comb.* Research in Microbiology, 103851

Merla C, Rodrigues C, Passet V, Corbella M, Thorpe HA, Kallonen TVS, Zong Z, Marone P, Bandi C, Sasseria D, Corander J, Feil EJ & Brisse S. (2019). *Description of Klebsiella spallanzanii sp. nov. and of Klebsiella pasteurii sp. nov.* Frontiers in Microbiology, 10:2360.

Miller MC, Fetherston JD, Pickett CL, Bobrov AG, Weaver RH, DeMoll E & Perry RD. (2010). *Reduced synthesis of the Ybt siderophore or production of aberrant Ybt-like molecules*

acrivates transcription of yersiniabactin genes in Yersinia pestis. Microbiology, 156(7):2226-2238.

Monteiro CA, Cannon G, Moubarac JC, Levy RB, Louzada MLC & Jaime PC. (2018). *The UN Decade of Nutrition, the NOVA food classification and the trouble with ultra-processing*. Public health nutrition, 21(1):5-17.

Muzzey D, Evans EA & Lieber C. (2015). *Understanding the Basics of NGS: From Mechanism to Variant Calling*. Current Genetic Medicine Reports, 3(4):158-165.

Nassif X, Fournier JM, Arondel J & Sansonetti PJ. (1989). *Mucoid phenotype of Klebsiella pneumoniae is a plasmid-encoded virulence factor*. Infection and Immunity, 57:546–552.

Ørskov I. (1984). *Genus Klebsiella*. In Krieg NR & Holt JG (ed.), *Bergey's manual of systematic bacteriology*, vol. 1. The Williams & Wilkins Co., p. 461-465.

Patro LPP, Sudhakar KU & Rathinavelan T. (2020). *K-PAM: A unified platform to distinguish Klebsiella species K- and O-antigen types, model antigen structures and identify hypervirulent strains*. Scientific Report, 10:16732.

Podschun R & Ullmann U. (1998). *Klebsiella spp. as nosocomial pathogens: epidemiology, taxonomy, typing methods, and pathogenicity factors*. Clinical Microbiology Reviews, 11(4):589-603.

Pomakova DK, Hsiao CB, Beanan JM, Olson R, MacDonald U, Keynan Y & Russo TA. (2012). *Clinical and phenotypic differences between classic and hypervirulent Klebsiella pneumonia: An emerging and under-recognized pathogenic variant*. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, (31):981–989.

Rakin A, Schneider L & Podladchikova O. (2012). *Hunger for iron: the alternative siderophore iron scavenging systems in highly virulent Yersinia*. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 2:151.

Regio Decreto Legge 15 ottobre 1925, n. 2033. *Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari*.

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui *criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari*.

Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 *relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari*.

Regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Remya PA, Shanthi M & Uma Sekar U. (2019) *Characterisation of Virulence Genes Associated with Pathogenicity in Klebsiella pneumoniae*. Indian Journal of Medical Microbiology, 37(2):210-218.

- Rendón MA, Saldaña Z, Erdem AL, Monteiro-Neto V, Vázquez A, Kaper JB, Puente JL & Giron JA. (2007). *Commensal and pathogenic Escherichia coli use a common pilus adherence factor for epithelial cell colonization*. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(25):10637–10642.
- Russo TA & Marr CM. (2019). *Hypervirulent Klebsiella pneumoniae*. Clinical Microbiology Reviews, 32:1128.
- Sánchez-Osuna M, Cortés P, Barbé J & Erill I. (2019). *Origin of the Mobile Di-Hydro-Pteroyl Synthase Gene Determining Sulfonamide Resistance in Clinical Isolates*. Frontiers in Microbiology, 9:3332.
- Sanger F, Nicklen S & Coulson AR. (1977). *DNA sequencing with chain-terminating inhibitors*. Proceedings of the National Academy of Science USA, 74(12):5463-7.
- Schloss JA, Gibbs RA, Makhijani VB & Marziani A. (2020). *Cultivating DNA Sequencing Technology After the Human Genome Project*. Annual Review of Genomics and Human Genetics, 21:117-138.
- Shen J, Zhou J, Xu Y & Xiu Z. (2020). *Prophages contribute to genome plasticity of Klebsiella pneumoniae and may involve the chromosomal integration of ARGs in CG258*. Genomics, 112(1):998-1010.
- Smith KL, Todhunter DA & Schoenberger PS. (1985). *Environmental mastitis: cause, prevalence, prevention*. Journal of Dairy Science, 68:1531–53.
- Tadesse DA, Zhao S, Tong E, Ayers S, Singh A, Bartholomew MJ & McDermott PF. (2012). *Antimicrobial drug resistance in Escherichia coli from humans and food animals, United States, 1950–2002*. Emerging Infectious Diseases, 18(5):741-749.
- Tenenhaus-Aziza F & Ellouze M. (2015). *Software for predictive microbiology and risk assessment: A description and comparison of tools presented at the ICPMF8 Software Fair*. Food Microbiology, (45):290-299.
- Tidona F, Francolino S, Ghiglietti R, Locci F, Brusa G, Alinovi M, Mucchetti G & Giraffa G. (2020). *Application of Recombined Milk to Produce Crescenza-Type Cheese in Laboratory-Scale Cheesemaking: Implications on Technology and Sensory Properties*. Foods, 9:928.
- Tsuka T, Ozaki H, Saito D, Murase T, Okamoto Y, Azuma K, Osaki T, Ito N, Murahata Y & Imagawa T. (2021). *Genetic Characterization of CTX-M-2-Producing Klebsiella pneumoniae and Klebsiella oxytoca Associated with Bovine Mastitis in Japan*. Frontiers of Veterinary Science, 8:659222.
- Tu j, Xue T, Qui K, Shao Y, Huang B, Wang X & Zhou X. (2016). *The irp2 and fyuA genes in High Pathogenicity Islands are involved in the pathogenesis of infections caused by avian pathogenic Escherichia coli (APEC)*. Journal of Veterinary Sciences, 19(1):21-29.
- Vanhooren PT, De Baets S, Bruggeman G & Vandamme EJ (1999). *KLEBSIELLA*. Encyclopedia of Food Microbiology. Elsevier, p.1107-1115.

Wang G, Zhao G, Chao X, Xie L & Wang H. (2020). *The Characteristic of Virulence, Biofilm and Antibiotic Resistance of Klebsiella pneumoniae*. International Journal of Environmental Research and Public Health, (17):6278.

Wyres KL, Lam MM & Holt KE. (2020). *Population genomics of Klebsiella pneumoniae*. Nature Reviews Microbiology, 18(6):344–359.

Xiao T & Zhou W. (2020). *The third generation sequencing: the advanced approach to genetic diseases*. Translational pediatrics, 9(2), 163–173.

SITOGRAFIA

CLAL.it <https://www.clal.it/index.php> - Ultimo accesso 12/11/2021

European Dairy Association (EDA). *Annual Report 2020/2021*. https://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Annual_Report/Annual_Report_2020-21.pdf - Ultimo accesso 12/11/2021

Hartman LR. (2015). Artisanal Foods Increase in Popularity. Food Processing. <https://www.foodprocessing.com/articles/2015/artisanal-foods-increase-in-popularity/> - Ultimo accesso 12/11/2021

Interactive Tree of Life (iTol). <https://itol.embl.de> - Ultimo accesso 12/11/2021

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). <https://www.istat.it> - Ultimo accesso 12/11/2021

Istituto Superiore di Sanità (ISS) <https://www.issalute.it> - Ultimo accesso 12/11/2021

List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN). *Genus Klebsiella*. <https://lpsn.dsmz.de/genus/klebsiella> - Ultimo accesso 12/11/2021

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF). <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202> - Ultimo accesso 12/11/2021

National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) <https://www.niaid.nih.gov> - Ultimo accesso 12/11/2021

Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi (ONAF). *Tecnologia di produzione della Crescenza P.A.T.* https://www.onaf.it/uploads/public/11442_crescenza.pdf - Ultimo accesso 12/11/2021

Statista Research Department. <https://www.statista.com> - Ultimo accesso 12/11/2021

The Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD). <https://card.mcmaster.ca/ontology/36008> - Ultimo accesso 12/11/2021

Centre for Genomic Epidemiology (CGE). <http://www.genomicepidemiology.org> - Ultimo accesso 12/11/2021

SnapGene. <https://www.snapgene.com> - Ultimo accesso 12/11/2021

Ringraziamenti

Vorrei dedicare questo spazio a chi, con dedizione e pazienza, ha contribuito alla realizzazione del presente elaborato ed è stato fondamentale, a modo suo, in questo percorso.

Un ringraziamento speciale va alla mia relatrice *Frédérique Pasquali* che, in primis mi ha dato la possibilità di svolgere questo lavoro nel suo ambito di insegnamento, e mi ha seguito con disponibilità e professionalità in ogni step, preoccupandosi che comprendessi sempre cosa stessi facendo con consigli e suggerimenti preziosi.

Desidero ringraziare anche tutto il team di ricerca del dipartimento. In particolare, grazie a *Cecilia* e *Lucia*, le mie correlatrici, che in questi mesi sono state sempre disponibili e pronte ad aiutarmi nelle difficoltà; grazie per le spiegazioni, i suggerimenti e le dritte.

Ringrazio infinitamente i miei genitori, che da sempre credono in me e mi hanno sostenuto ed incoraggiato nel mio percorso di studi, così come in tutte le mie decisioni e scelte di vita. Siete la mia ispirazione più grande.

Un Grazie va anche a mia sorella *Valeria*, per aver sopportato tutte le mie giornate No in questi mesi di convivenza, lo stress, le risposte storte e le serate in camera con la porta chiusa. Ti voglio bene.

Grazie a tutta la mia famiglia che sarà al mio fianco per festeggiare questo traguardo, e a chi di sicuro avrebbe voluto esserci...vi porto sempre con me e vi penso costantemente, so che sareste stati fieri di me.

Ringrazio tutti i miei amici, quelli di una vita e quelli conosciuti grazie alle passioni comuni e durante il percorso universitario. Siete stati essenziali, complici nei momenti migliori e sempre presenti in quelli peggiori. Grazie per i ricordi, le serate, i bicchieri vuoti, le chiacchiere alle cinque del mattino, le risate, i pianti e gli abbracci...

Infine, desidero dedicare questo traguardo a me stessa, perché non lo faccio mai, per i mille sacrifici fatti e per non essermi mai arresa.